

SELEÇÃO DE DECISÕES

 Selecionar Todos Imprimir Selecionados

400 registro(s) encontrado(s), exibindo de 51 até 100

1, 2, 3, 4

321ms

DOCUMENTO 51

 Integra do Acórdão

Processo: 0008782-64.2025.8.16.0174
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Hayton Lee Swain Filho
Desembargador

Órgão Julgador: Órgão Especial

Comarca: União da Vitória

Data do Julgamento: 17/11/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 18/11/2025

Ementa

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DELITO DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não constituem o meio hábil para a reforma do julgamento, sendo cabíveis somente quando houver omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, o que não ocorre no presente caso. 2. O embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, a fim de demonstrar a inaplicabilidade do Tema nº 660 do STF em razão de ofensa direta ao princípio do devido processo legal. Tese defensiva já analisada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

DOCUMENTO 52

 Integra do Acórdão

Processo: 0095365-89.2025.8.16.0000
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Fabio Andre Santos Muniz
Desembargador

Órgão Julgador: 13ª Câmara Cível

Comarca: Dois Vizinhos

Data do Julgamento: 14/11/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 14/11/2025

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERIU A INCLUSÃO DE TERCEIROS NO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE POSTULAÇÃO NA PETIÇÃO INICIAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REGRAMENTO PREVISTO NO ART. 133 A ART. 137 DO CPC. ENTENDIMENTO DO STJ. PRECEDENTES DA CORTE. DECISÃO REFORMADA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão de mov. 55.1, da Execução de Título Extrajudicial nº 0006208-96.2024.8.16.0079, que deferiu, com base na teoria da asserção, a inclusão no polo passivo daqueles indicados pelo exequente no mov. 53.1.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em examinar o acerto da decisão que deferiu o pedido de inclusão de terceiros no polo passivo da execução.III. RAZÕES DE DECIDIR3. Ora, para que haja a desconsideração da personalidade jurídica, há que se instaurar incidente próprio, em apartado da execução, em que se garanta o devido processo legal e a ampla defesa.No caso, o Juízo processante, com base nas informações unilaterais do exequente, em exame de medida liminar incidental, determinou a inclusão de terceiros no polo passivo da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE4. Recurso conhecido e provido.Tese de julgamento: como há tempos definido pela doutrina e jurisprudência, para que haja a efetiva

desconsideração da personalidade jurídica há que se instaurar procedimento adequado, no qual, respeitado o contraditório e ampla defesa, se analisará as hipóteses de desvio de finalidade da empresa e confusão patrimonial. Note-se que, no caso em exame, na petição inicial da execução não consta o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, mas, como menciona a própria decisão agravada, o pleito foi formulado posteriormente, em sede de tutela de urgência, em manifestação de mov. 53.1. _____

Dispositivos relevantes citados: art. 1015, inciso parágrafo único, do CPC; art. 50 do Código Civil; art. 133 e ss. do CPC; Jurisprudência relevante citada: (REsp n. 2.072.206/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 13/2/2025, DJEN de 12/3/2025.); (AgInt no REsp n. 1.953.135/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022.); (AgInt no AREsp n. 1.940.911/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.); (TJPR - 16ª Câmara Cível - 0000868-46.2023.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO CEZAR BELLIO - J. 13.06.2025); (TJPR - 20ª Câmara Cível - 0057469-12.2025.8.16.0000 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADOR ANTONIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO - J. 15.08.2025); (TJPR - 14ª Câmara Cível - 0112005-07.2024.8.16.0000 - Marialva - Rel.: DESEMBARGADOR JOÃO ANTÔNIO DE MARCHI - J. 21.05.2025); (TJPR - 17ª Câmara Cível - 0107767-42.2024.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO CARLOS JORGE - J. 24.04.2025). Resumo em linguagem acessível: O Tribunal entendeu que deve ser reformada a decisão que deferiu inclusão de terceiros no polo passivo da execução, vez que não instaurado o procedimento próprio de desconsideração da personalidade jurídica.

DOCUMENTO 53

Integra do Acórdão Ementa pré-formatada para citação Carregar documento Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0101162-46.2025.8.16.0000 (Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Abraham Lincoln Merheb Calixto
Desembargador

Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível

Comarca: Cascavel

Data do Julgamento: 13/11/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 17/11/2025

Ementa

DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. HABEAS CORPUS CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE TUBERCULOSE. PACIENTE ASSINTOMÁTICA E SEM RISCO DE TRANSMISSÃO. EXISTÊNCIA DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. SUBSTITUIÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL SUPERVISIONADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. CASO EM EXAME 1.1. Habeas corpus cível, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente submetida à internação compulsória para tratamento de tuberculose, por determinação judicial. 1.2. Impetrante que sustenta constrangimento ilegal, ante a ausência de necessidade clínica e a existência de laudos médicos que recomendam acompanhamento ambulatorial da paciente. Argumenta também a violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, além de afronta a tratados internacionais de direitos humanos. 2. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a internação compulsória para tratamento de tuberculose é juridicamente válida diante da alteração do quadro clínico da paciente; (ii) saber se é cabível o habeas corpus para afastar medida judicial que impõe internação hospitalar aparentemente desnecessária. 3. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O habeas corpus é garantia constitucional prevista no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, cabível sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer coação ilegal em sua liberdade de locomoção. 3.2. A decisão que determinou a internação compulsória baseou-se, à época, em histórico de descontinuidade do tratamento e risco de contágio comunitário. Contudo, sobreveio prova técnica nova, consubstanciada em laudos médicos e pareceres hospitalares atestando que a paciente está hemodinamicamente estável, assintomática e sem indicação clínica de permanência hospitalar. 3.3. Os documentos juntados nos autos recomendam expressamente o tratamento ambulatorial supervisionado, em unidade básica de saúde próxima à residência da paciente, sem necessidade de recursos hospitalares. 3.4. Nesses termos, a manutenção da internação compulsória revela-se desproporcional e sem amparo técnico, configurando coação ilegal à liberdade de locomoção. 4. DISPOSITIVO E TESE Ordem concedida. Tese de julgamento: A internação compulsória por motivo de saúde pública somente se justifica diante de risco efetivo e comprovado à coletividade, mediante laudo médico fundamentado; ausente tal necessidade, a medida configura coação ilegal à liberdade de locomoção, devendo ser substituída por acompanhamento ambulatorial supervisionado. Dispositivo relevante citado: Constituição Federal, art. 5º, LXVIII. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Habeas Corpus Cível n.º 2331542-26.2023.8.26.0000, j. 15/01/2024.

DOCUMENTO 54

Integra do Acórdão Ementa pré-formatada para citação Carregar documento Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0080400-09.2025.8.16.0000 (Decisão monocrática)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Hayton Lee Swain Filho
Desembargador

Órgão Julgador: 1ª Vice-Presidência

Comarca: Curitiba

Data do Julgamento: 13/11/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 13/11/2025

Ementa

decisão monocrática, especialmente quanto à inaplicabilidade do Tema 1.150 do STJ ao caso concreto, pois a controvérsia não trata de má gestão bancária, mas sim da correção dos saldos do PASEP, cuja responsabilidade é da União; c) 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, sustentando que a imposição de multa foi indevida, pois o recurso não foi manifestamente inadmissível ou protelatório. Argumenta que o agravo interno foi manejado com fundamentos jurídicos plausíveis e boa-fé, e que a penalidade aplicada representa cerceamento do direito de recorrer, violando o devido processo legal.

DOCUMENTO 55

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0000590-57.2021.8.16.0086
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Sérgio Luiz Kreuz
Desembargador

Órgão Julgador: 12ª Câmara Cível

Comarca: Guaíra

Data do Julgamento: 11/11/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 11/11/2025

Ementa

DIREITO DAS SUCESSÕES. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. CONSTATADO ERRO DE PROCEDIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESPECIAL DO INVENTÁRIO E PARTILHA. SENTENÇA CASSADA, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Inventário e Partilha, reconheceu a união estável entre a autora da herança e o Apelante no período de 1.1.2019 a 17.1.2021 e determinou a partilha de bens móveis, créditos e dívidas. 2. O Apelante pleiteia o reconhecimento da união desde 2016 e a inclusão na partilha de bens particulares deixados pela falecida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que, nos autos de inventário, reconheceu incidentalmente a união estável entre o apelante e a falecida, mediante dilação probatória e sem respaldo em documentos incontestes, poderia subsistir diante das nulidades processuais constatadas — entre elas, a ausência de deliberação sobre todo o acervo hereditário, a não apresentação das últimas declarações, a falta de plano de partilha e o não recolhimento do ITCMD — de modo a justificar sua cassação de ofício pelo Tribunal, com a consequente prejudicialidade do recurso de apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. O reconhecimento incidental de união estável em inventário somente é admitido quando comprovado por documentos incontestes. Havendo controvérsia entre os herdeiros e necessidade de dilação probatória, a questão deve ser remetida às vias ordinárias, conforme dispõe o artigo 612 do Código de Processo Civil e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. O Juízo de Origem incorreu em erro de procedimento ao admitir produção de provas, inclusive, com a fixação de ponto controvertido e a realização de audiência de instrução, no próprio procedimento especial de Inventário e Partilha, desviando-se do rito legalmente previsto e confundindo o objeto da demanda, que é a partilha do acervo hereditário da falecida. 6. Verifica-se que não houve apreciação integral dos bens arrolados nas primeiras declarações, restringindo-se a decisão à partilha entre o Apelante e a autora da herança, como se esta fosse viva, o que afronta a natureza jurídica do inventário. 7. Constatou-se ainda a ausência de etapas obrigatórias do procedimento sucessório, como a apresentação das últimas declarações, a formulação de plano de partilha e o recolhimento do ITCMD, o que compromete a regularidade do feito e inviabiliza a eficácia da sentença. 8. Tais vícios configuram nulidades processuais insanáveis, caracterizando erro de procedimento (error in procedendo), que pode e deve ser reconhecido de ofício pelo Tribunal, em qualquer grau de jurisdição, para assegurar a observância do devido processo legal. 9. Nessa perspectiva, a cassação de ofício da sentença se impõe, não apenas pela irregularidade do reconhecimento da união estável nos autos do inventário, mas também pela inobservância das etapas essenciais do procedimento sucessório, com a consequente prejudicialidade do recurso de apelação interposto. IV. DISPOSITIVO E TESE. 10. Sentença cassada, de ofício, com determinação de retorno dos autos à Origem para que seja observado rigorosamente o procedimento especial de Inventário e Partilha. 11. Recurso prejudicado, em decorrência da cassação da sentença. Teses de julgamento: 1. O reconhecimento incidental de união estável em inventário somente é possível quando demonstrado por documentos incontestes; havendo controvérsia e necessidade de dilação probatória, a questão deve ser remetida às vias ordinárias, consoante previsão do artigo 612 do Código de Processo Civil. 2. A sentença que admite a ampla produção de provas para reconhecimento incidental de união estável em inventário incorre em erro de procedimento e deve ser cassada de ofício. 3. A ausência de apresentação das últimas declarações, de elaboração do plano de partilha e do recolhimento do ITCMD configura nulidade processual grave, que invalida a decisão e impõe a cassação da sentença. 4. O Tribunal pode reconhecer de ofício nulidades decorrentes de erro de procedimento, com vistas a assegurar a observância do procedimento especial do inventário e partilha previstos nos artigos 610 e seguintes do Código de Processo Civil. Resumo em linguagem acessível: O Tribunal decidiu cancelar a sentença anterior que reconhecia a união estável entre o Apelante e a falecida, porque houve um erro no procedimento. O Juiz não analisou corretamente todos os bens deixados pela falecida e não seguiu as regras do processo de inventário. Assim, o caso foi devolvido para que o Juiz de primeira instância faça a análise correta, considerando todos os bens e a situação da herança. Portanto, o pedido de Apelação foi considerado sem efeito, já que a decisão anterior terá que ser refeita. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 612. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.701.275/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 17/12/2020; STJ, REsp n. 1.685.935/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 21/8/2017; TJPR - 11ª Câmara Cível - 0000521-21.2023.8.16.0000 - Ampère - Rel.: Desembargador Rogério Etzel - J. 17.04.2023; TJPR - 12ª Câmara Cível - 0102965-35.2023.8.16.0000 - Paranacity - Rel.: Desembargadora Ivanise Maria Tratz Martins - J. 07.02.2024; TJPR - 11ª Câmara Cível - 0013931-63.2017.8.16.0031 - Guarapuava - Rel.: Desembargador Fabio Haick Dalla Vecchia - J. 19.11.2024; TJPR - 11ª Câmara Cível - 0060905-81.2022.8.16.0000 - Ponta Grossa - Rel.: Juíza de Direito Substituto em Segundo Grau Luciane do Rocio Custódio Ludovico - J. 04.10.2022; TJPR - 12ª Câmara Cível - 0114257-17.2023.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargadora Substituta Sandra Bauermann - J. 20.02.2024; TJPR - 11ª Câmara Cível - 0066542-13.2022.8.16.0000 - Francisco Beltrão - Rel.: Desembargador Fabio Haick Dalla Vecchia - J. 13.03.2023; TJPR - 5ª Câmara Cível - 0023828-67.2024.8.16.0000 - Cambé - Rel.: Desembargador Substituto Anderson Ricardo Fogaça - J. 19.03.2024.

DOCUMENTO 56

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0116211-30.2025.8.16.0000
(Decisão monocrática)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca
Desembargador

Órgão Julgador: 7ª Câmara Cível

Comarca: Ponta Grossa

Data do Julgamento: 11/11/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 11/11/2025

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ANÁLISE INICIAL DO RECURSO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO QUE EXIGE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA SOBRE A RELEVÂNCIA DA TESE ARGUMENTATIVA E, POIS, O PERICULUM IN MORA – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DE ACOLHIMENTO DA TESE SOBRE ILEGALIDADE NA EXIGÊNCIA DE INDICAÇÃO, NA ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO, DO CRÉDITO QUE O HERDEIRO PRETENDE LEVANTAR EM NOME PRÓPRIO – INCONFORMISMO COM O PROCESSAMENTO DO RECURSO QUE NÃO SE RESOLVE PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS – ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL POSTERGADA – ATENÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL – EMBARGOS REJEITADOS.

DOCUMENTO 57

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0128096-41.2025.8.16.0000
(Decisão monocrática)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Rogério Etzel
Desembargador

Órgão Julgador: 5ª Câmara Cível

Comarca: Maringá

Data do Julgamento: 11/11/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 11/11/2025

Ementa

Decisão monocrática. Agravo Interno. Pleito de reforma da decisão liminar nos autos de Agravo de Instrumento. Decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e possibilitou o parcelamento das custas. Interposição na pendência de julgamento de embargos de declaração opostos na Origem pela própria recorrente. Não esgotamento da jurisdição em primeiro grau. Violação aos princípios da unirrecorribilidade e devido processo legal. Manifesta inadmissibilidade. Artigo 932, III, do CPC. Precedentes. Recurso não conhecido.

DOCUMENTO 58

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0003382-18.2024.8.16.0170
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Luciane do Rocio Custódio Ludovico
Juíza de Direito Substituto em Segundo Grau

Órgão Julgador: 11ª Câmara Cível

Comarca: Toledo

Data do Julgamento: 10/11/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 13/11/2025

Ementa

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.I. CASO EM EXAME. Apelação Cível visando a reforma da sentença que decretou a curatela relativa da apelante, restrita a aspectos patrimoniais e negociais, alegando cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial médica e estudo social, imprescindíveis para aferição da real condição da interditanda.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em saber se é possível decretar interdição e curatela sem a realização de prova técnica, com base apenas em documentos unilaterais e entrevista pessoal.III. RAZÕES DE DECIDIR. 1 A interdição é medida excepcional e restritiva, exigindo prova técnica para aferição da incapacidade civil; 2. A entrevista pessoal da interditanda revelou lucidez parcial, porém, não se mostra suficiente para fundamentar a interdição; 3. A ausência de perícia médica configura cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal; 4. O artigo 753 do CPC exige expressamente a produção de prova pericial em ações de interdição; 5. O único documento médico juntado não indicou incapacidade civil, apenas acompanhamento clínico; 6. Sentença que deve ser anulada determinando-se o retorno dos autos para a produção da prova técnica. IV. DISPOSITIVO E TESE. Apelação conhecida e provida para anular a sentença e determinar a realização de perícia médica com apontamento do grau de deficiência da apelante e seu impacto na capacidade civil.Tese de julgamento: A decretação de interdição exige prova técnica adequada, sendo imprescindível a realização de perícia médica nos termos do artigo 753 do CPC, em respeito ao Estatuto da Pessoa com Deficiência e ao devido processo legal. Dispositivos relevantes citados: Art. 1.767 do Código Civil; Art. 6º e art. 84 da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência); Art. 753 e 754 do Código de Processo Civil; Art. 5º, §1º da Lei Estadual 18.664/15; Art. 22, §1º da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia).Jurisprudência relevante citada: TJPR - 11ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 0001014-71.2018.8.16.0194 - Relatora: Desembargadora Lenice Bodstein - Julgado em 15/03/2021.

DOCUMENTO 59

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0006377-35.2025.8.16.0019 (Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes
Desembargadora

Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível

Comarca: Ponta Grossa

Data do Julgamento: 10/11/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 10/11/2025

Ementa

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. ATO JURISDICIONAL RISCADO NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA MATERIAL. NULIDADE DA PRIMEIRA SENTENÇA DECLARADA DE OFÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença invertido, julgado procedente para reconhecer a validade da primeira sentença proferida.2. Embargos de declaração anteriormente acolhidos, com efeitos modificativos, integrando a decisão para afirmar a validade da primeira sentença.3. Novos embargos de declaração opostos pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, sustentando: (i) inexistência material da sentença riscada do sistema PROJUDI; (ii) impossibilidade fática de restauração de movimento apagado; (iii) ausência de autenticidade em cópia juntada pela parte adversa; (iv) violação ao devido processo legal e à segurança jurídica.4. Apresentação de contrarrazões pela parte embargada, pugnando pelo não acolhimento dos embargos e pela aplicação de multa por litigância de má-fé. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO5. Existentes duas questões em discussão: (i) saber se os embargos de declaração devem ser acolhidos por obscuridade ou contradição do acórdão embargado; (ii) saber se é juridicamente possível reconhecer validade a sentença riscada nos autos, considerada materialmente inexistente. III. RAZÕES DE DECIDIR6. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado.7. A embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição insanável ao reconhecer validade de sentença riscada, situação que caracteriza inexistência do ato jurisdicional.8. A distinção entre nulidade e inexistência é relevante: na nulidade, há ato constituído com vício insanável, cujos efeitos são desconstituídos ex tunc; na inexistência, sequer se pode falar em ato jurídico válido, pois ausentes seus elementos essenciais.9. A sentença riscada no sistema eletrônico não pode ser considerada válida, sob pena de ofensa ao devido processo legal e à segurança jurídica.10. Nesse cenário, reconhece-se, de ofício, a nulidade da primeira sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo para prosseguimento regular.11. Não há falar em acolhimento dos embargos, pois o vício foi suprido de ofício pelo órgão julgador. IV. DISPOSITIVO E TESE12. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos, declarando-se de ofício a nulidade da primeira sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para os atos subsequentes.Tese de julgamento: "É nula a sentença riscada nos autos, impondo-se o retorno do processo ao juízo de origem."Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 494, 505, 1.022 e 1.023.Jurisprudência relevante citada: Não consta jurisprudência no conteúdo analisado.

DOCUMENTO 60

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0001449-84.2023.8.16.0189 (Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): João Antônio De Marchi
Desembargador

Órgão Julgador: 14ª Câmara Cível

Comarca: Pontal do Paraná

Data do Julgamento: 10/11/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 10/11/2025

Ementa

APELAÇÃO CÍVEL. "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA". CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. 1. INSURGÊNCIA DA AUTORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TESE ACOLHIDA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA REQUERIDA (CPC, ART. 464). AUTORA QUE ALEGOU FRAUDE NA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE ASSINATURA DIGITAL COM DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO FALSO. NECESSIDADE DE REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA PARA DIRIMIR OS PONTOS CONTROVERTIDOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA (CF, ART. 5º, LIV E LV). CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (CPC, ART. 1.013, § 3º, III). SENTENÇA CASSADA E RETORNO DO PROCESSO À ORIGEM PARA SEU REGULAR PROSSEGUIMENTO. 2. CONTRARRAZÕES: PREQUESTIONAMENTO. AFASTADO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI SUSCITADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC. PRECEDENTES. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO INCIDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

DOCUMENTO 61

Processo: 0101387-66.2025.8.16.0000
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Marco Antonio Massaneiro
Desembargador

Órgão Julgador: 16ª Câmara Cível

Comarca: Apucarana

Data do Julgamento: 10/11/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 10/11/2025

Ementa

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão embargado que conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento MANEJADO PELO EXEQUENTE, DEFERINDO O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA BUSCA DE CRIPTOATIVOS EM NOME DOS DEVEDORES. 1. caso em exame e discussão - alegação DE OMISSÃO e CONTRADIÇÃO no acórdão - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E O DIREITO DE DEFESA DA PARTE DEVEDORA. 2. Razões de decidir: 2.1. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – não acolhimento – INEXISTÊNCIA NA DECISÃO DE CONTRADIÇÕES, OBSCURIDADES, OMISSÕES E DÚVIDAS – decisão embargada clara e FUNDAMENTADA – VÍCIOS APONTADOS PELOS EMBARGANTES QUE NÃO SÃO VERIFICADOS NO ACÓRDÃO DECLARANDO – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – CRIPTOATIVOS QUE POSSUEM SIGNIFICÂNCIA ECONÔMICA CONCRETAMENTE AFERÍVEL – PESQUISA QUE, CASO EXITOSA, OPORTUNIZARÁ A MANIFESTAÇÃO DAS PARTES SOBRE A PENHORABILIDADE DOS ATIVOS FINANCEIROS EVENTUALMENTE LOCALIZADOS. 3. dispositivo - embargos de DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

DOCUMENTO 62

Processo: 0077891-08.2025.8.16.0000
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): substituto jederson suzin

Órgão Julgador: 14ª Câmara Cível

Comarca: Palmas

Data do Julgamento: 10/11/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 10/11/2025

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeira instância que afastou a extinção da execução por ausência de juntada de documento indispensável, com a alegação de omissão quanto à necessidade de aditamento da petição inicial dos embargos à execução ou reabertura do prazo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso ao não se manifestar sobre a necessidade de aditamento ou emenda à petição inicial dos embargos à execução

e/ou reabertura do prazo para a defesa.III. RAZÕES DE DECIDIR3. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.4. O pedido de aditamento ou reabertura de prazo não foi suscitado no agravo de instrumento, configurando inovação recursal em sede de embargos de declaração.5. O acórdão não pode ser considerado omissio, pois não cabia ao Colegiado se manifestar sobre questão não arguida no agravo de instrumento.6. O Tribunal não pode conhecer originariamente de questões não submetidas ao primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, incs. LIV e LV). Como o pedido de aditamento ou reabertura de prazo não foi apresentado ao Juízo singular, resta inviável sua análise direto por este Tribunal de Justiça.IV. DISPOSITIVO E TESE7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.Tese de julgamento: (i) a ausência de manifestação sobre questão não arguida no recurso originário não configura omissão; e (ii) a inovação recursal em embargos de declaração é incabível, pois os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito ou à inclusão de fundamentos não apresentados oportunamente._____Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no AREsp 1166846 SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.05.2024; TJPR, 14ª Câmara Cível, 0018613-73.2025.8.16.0001, Rel. Substituto Eduardo Novacki, j. 22.09.2025.

DOCUMENTO 63

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0003896-38.2025.8.16.0104
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): rotoli de macedo

Órgão Julgador: 19ª Câmara Cível

Comarca: Laranjeiras do Sul

Data do Julgamento: 08/11/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 08/11/2025

Ementa

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE CONHECEU E PROVEU EM PARTE O APELO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE DOCUMENTO JUNTADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. DOCUMENTO QUE NÃO É NOVO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA QUANTO À JUNTADA TARDIA DA PROVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SE PRESTAM A REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. I. Caso em exame1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que conheceu e proveu parcialmente recurso de apelação cível, no qual se discutiu a abusividade dos juros remuneratórios em contrato de financiamento e a legalidade da cobrança de seguro prestamista, com pedido de restituição dos valores pagos. O embargante alegou omissão na análise de documentos relacionados ao seguro e na apreciação de argumentos sobre a repetição proporcional dos valores devidos.II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na decisão. III. Razões de decidir3. Os embargos de declaração não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, afastando a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 1.022 do CPC.4. O documento juntado em sede de contrarrazões não é considerado novo, pois deveria ter sido apresentado no momento oportuno, violando o princípio do devido processo legal.5. A contratação do seguro prestamista foi considerada abusiva, não cabendo o abatimento dos valores pagos durante o período de cobertura. 6. A decisão já abordou suficientemente os argumentos apresentados, não sendo necessário responder a todas as questões suscitadas pelas partes.IV. Dispositivo e tese7. Embargos de declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados.Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissões, contradições ou obscuridades na decisão embargada._____Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022; 434; 435; CC/2002, arts. 389, p.u., e 406, § 1º; CDC, art. 42, p.u.Jurisprudência relevante citada: TJPR, AgRg no Resp 1.041.086/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 4ª Turma, j. 19.08.2008; TJPR, REsp 680.237/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 2ª Seção, j. 14.12.2005; TJPR, AgRg no Ag 921.983/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 01.04.2008; TJPR, AgRg no Ag 888.492/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 18.12.2007; TJPR, REsp 1.036.474/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, 3ª Turma, j. 27.05.2008; TJPR, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 03.06.2008; TJPR, AgInt no AREsp 1802635 RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 28.06.2021; TJPR, Resp 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 12.12.2018; TJPR, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJPR, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 2ª Seção, j. 09.08.2017; TJPR, 19ª Câmara Cível, 0000346-19.2023.8.16.0132, Rel. ROTOLI DE MACEDO, j. 16.06.2024; TJPR, 19ª Câmara Cível, 0010701-92.2022.8.16.0045, Rel. ROTOLI DE MACEDO, j. 04.03.2024; TJPR, 19ª Câmara Cível, 0005658-34.2024.8.16.0069, Rel. LUCIANA CARNEIRO DE LARA, j. 05.08.2024; TJPR, 19ª Câmara Cível, 0000027-07.2021.8.16.0040, Rel. ROTOLI DE MACEDO, j. 01.07.2024; TJPR, 19ª Câmara Cível, 0001824-33.2022.8.16.0056, Rel. ROTOLI DE MACEDO, j. 13.03.2023; TJPR, 19ª Câmara Cível, 0004119-38.2021.8.16.0069, Rel. DOMINGOS JOSÉ PERFETTO, j. 05.06.2023; TJPR, 19ª Câmara Cível, 0002539-49.2022.8.16.0194, Rel. DOMINGOS JOSÉ PERFETTO, j. 13.03.2023; Súmula nº 596/STF; Súmula nº 297/STJ.Resumo em linguagem acessível: Os embargos de declaração apresentados pela financeira foram rejeitados, pois não havia omissões na decisão anterior.

DOCUMENTO 64

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 4000856-56.2025.8.16.0014
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Dilmari Helena Kessler
Desembargadora

Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal

Comarca: * Não definida

Data do Julgamento: 08/11/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 10/11/2025

Ementa

Direito penal e processo penal. Agravo em execução penal. Recurso Defensivo. Arguição de nulidade da decisão que reconheceu a prática de falta grave com base na notícia da prática de novo crime e determinou a alteração da data-base para fins de progressão de regime. Ausência de observância do contraditório e da ampla defesa. Defesa técnica não intimada. Nulidade reconhecida. Retorno dos autos ao juízo de origem. Análise das demais teses de mérito prejudicada. Recurso conhecido e provido. I. Caso em exame: 1. Agravo em execução interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta grave com base na notícia da prática de novo crime e determinou a alteração da data-base, para fins de progressão de regime. A Defensoria Pública alegou a nulidade por cerceamento de defesa, em virtude da ausência de prévia intimação para manifestação sobre a denúncia e o requerimento ministerial. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a ausência de intimação da defesa técnica acerca da imputação de nova falta grave e da alteração da data-base viola o contraditório e a ampla defesa, gerando, assim, nulidade do ato judicial; e (ii) saber se é possível a alteração da data-base previamente ao trânsito em julgado do novo crime praticado. III. Razões de decidir: 3. A ausência de intimação da defesa, para manifestação sobre a notícia de novo crime e sobre o pedido ministerial de alteração da data-base, viola o contraditório e a ampla defesa, além do devido processo legal, nos termos do art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal. 4. A ausência de oportunidade para manifestação defensiva torna nulo o ato decisório que alterou a data-base, de modo que os autos devem retornar à origem para que, assegurada a prévia manifestação da defesa, proceda-se à regular apuração da eventual falta grave e posterior análise acerca da alteração da data-base para fins de progressão de regime. 5. Análise das demais teses de mérito prejudicada, em razão do reconhecimento da nulidade arguida. IV. Dispositivo: 6. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: LEP, 52; CF, art. 5º, inc. LV. Jurisprudência relevante citada: TJPR – 4ª Câmara Criminal – 4001047-04.2025.8.16.0014 - Rel.: DESEMBARGADOR ANTONIO CARLOS RIBEIRO MARTINS - J. 22.09.2025.

DOCUMENTO 65

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0005860-26.2025.8.16.0182
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Haroldo Demarchi Mendes
Juiz de Direito da Turma Recursal dos Juizados Especiais

Órgão Julgador: 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais

Comarca: Curitiba

Data do Julgamento: 08/11/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 12/11/2025

Ementa

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSURGÊNCIA RECURSAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA, ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO QUE NÃO REBATE A DECISÃO MONOCRÁTICA E APRESENTA INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA (ART. 5º, LIV E LV, DA CRFB). TESES NÃO TRAZIDAS ANTERIORMENTE. INSURGÊNCIA MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL POR NÃO IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA (ART. 1.021, § 1º, DO CPC) E APRESENTAR INOVAÇÃO RECURSAL. CONDENAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE AO PAGAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

DOCUMENTO 66

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0000292-96.2021.8.16.0108
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): José Camacho Santos
Desembargador

Órgão Julgador: 13ª Câmara Cível

Comarca: Mandaguçu

Data do Julgamento: 07/11/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 10/11/2025

Ementa

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE COBRANÇA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NULIDADE DE SENTENÇA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME:I.1. Sentença na qual se julgaram parcialmente procedentes os Embargos à Execução, reconhecendo excesso de cobrança, tendo a parte apelante interposto recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:II.1. Consiste em apurar se na sentença houvera omissão, ou se, do contrário, os pedidos foram analisados. III. RAZÕES DE DECIDIR:III.1. Na sentença se incorrera em nulidade, por não se operar o exaurimento do ofício jurisdicional no Primeiro Grau, cerceando-se direito ao devido processo legal, porque não analisados, pontualmente, alegadas abusividades contratuais, mas limitando-se a homologar o laudo. III.2. Prestação jurisdicional precipitada. Configurada ofensa ao princípio do devido processo legal, do qual é corolário o da ampla defesa. III.3. Impossibilidade de em sede recursal se proceder ao pronto julgamento do processo, porque não maduro este, a tanto, pelo que necessária a devolução digital da causa, à Origem, à análise e resolução das questões pendentes disso. IV. DISPOSITIVO E TESE:IV.1. Apelação conhecida e prejudicada, com o que se cassara a sentença e se determinara o retorno digital da causa à Origem, aos devidos fins. Tese de julgamento: nulidade da sentença se impõe quando não se contemplaram, no Juízo daquela, as teses sobre abusividades em contratos, na Origem apontadas especificadamente, de modo que houvera cerceamento do direito inerente ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: arts. 5º, inc. LV, da CF, 42, do CDC, 487, inc. I, e 1.013, do CPC. Resumo em linguagem acessível: neste Tribunal, decidiu-se pela cassação da sentença exarada, porque aí não se analisara, adequadamente, todos os pedidos das partes, especialmente, os concernentes a supostas abusividades e nem se dera contornos a que o Perito realizasse os cálculos. Aqui, entendera-se ter havido, pelo Juízo, cerceamento ao direito ao devido processo legal, já que não analisadas as cláusulas contratuais antes do perito realizar os cálculos. Enfim, nesta Corte determinara-se que a causa retornasse ao Primeiro Grau, para que as questões pendentes fossem sanadas e resolvidas de forma completa.

DOCUMENTO 67

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0115554-88.2025.8.16.0000
(Decisão monocrática)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca
Desembargador

Órgão Julgador: 7ª Câmara Cível

Comarca: Foz do Iguaçu

Data do Julgamento: 06/11/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 06/11/2025

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – ANÁLISE INICIAL DO RECURSO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO QUE EXIGE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA SOBRE A RELEVÂNCIA DA TESE ARGUMENTATIVA E, POIS, O PERICULUM IN MORA – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DE ACOLHIMENTO DA TESE SOBRE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA NA CONDENAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS PROVENTOS RECEBIDOS INDEVIDAMENTE – INDEMONSTRADO ATO VOLUNTÁRIO PARA AGRACIAMENTO DA DEVEDORA COM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCONFORMISMO COM O PROCESSAMENTO DO RECURSO QUE NÃO SE RESOLVE PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS – ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL POSTERGADA – ATENÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL – EMBARGOS REJEITADOS.

DOCUMENTO 68

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0007364-60.2019.8.16.0026
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): substituto sergio luiz patitucci

Órgão Julgador: 17ª Câmara Cível

Comarca: Campo Largo

Data do Julgamento: 06/11/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 08/11/2025

Ementa

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE PROCESSUAL EM AÇÃO DE USUCAPILHO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CASSAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL OBJURGADA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO TRÂMITE PROCESSUAL, GARANTINDO-SE O DEVIDO PROCESSO LEGAL, COM AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NÃO MAJORADOS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO. PROVIMENTO.I. CASO EM EXAME1. Apelação cível visando a reforma de decisão que declarou a aquisição da propriedade originária de imóvel por usucapião extraordinária, sob a alegação de nulidade processual em razão da ausência de intimação dos Apelantes e cerceamento de defesa, uma vez que não foram habilitados no

sistema eletrônico e não puderam se manifestar sobre a prova emprestada utilizada na decisão.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade processual em razão da ausência de intimação dos Apelantes durante a fase de instrução probatória, o que comprometeu o exercício do contraditório e resultou em prejuízo para os mesmos.III. RAZÕES DE DECIDIR3. Os Apelantes não foram habilitados no sistema eletrônico Projudi, impossibilitando o recebimento de intimações e o exercício do contraditório.4. A ausência de intimação dos Apelantes durante a fase de instrução probatória configurou cerceamento de defesa e prejuízo.5. A decisão judicial foi cassada devido à nulidade processual, garantindo o retorno dos Autos ao Juízo de Origem para regular prosseguimento.6. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, considerando a cassação da decisão judicial.IV. DISPOSITIVO E TESE7. Apelação cível conhecida e, no mérito, provida, cassando a decisão judicial objurgada e determinando o retorno dos Autos ao Juízo de Origem para regular prosseguimento do trâmite processual, com intimação dos Apelantes dos atos posteriores à contestação.Tese de julgamento: A ausência de intimação dos terceiros interessados durante a fase de instrução probatória em ação de usucapião, aliada à impossibilidade de exercício do contraditório, configura nulidade processual, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo para a declaração de nulidade dos atos processuais subsequentes à contestação.Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, 5º, e 37; CPC/2015, arts. 282, 372, e 487, I; CC/2002, art. 1.227.Jurisprudência relevante citada: TJPR, Agravo de Instrumento n. 0091735-93.2023.8.16.0000, Rel. Des. Francisco Carlos Jorge, 17ª Câm. Cível, j. 25.06.2024; TJPR, Agravo de Instrumento n. 0010778-42.2022.8.16.0000, Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea, 18ª Câm. Cível, j. 04.07.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.837.730/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.06.2020; STJ, AgRg no AREsp. n. 1.217.163/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.11.2018.Resumo em linguagem acessível: O Tribunal decidiu que a decisão anterior sobre a usucapião do imóvel foi anulada porque os Apelantes, que são terceiros interessados, não foram devidamente informados sobre os atos do processo e não puderam se defender. Eles apresentaram sua defesa, mas não foram habilitados no sistema eletrônico, o que impediu que seus advogados recebessem as intimações necessárias. Como isso causou prejuízo, a decisão foi cassada e o processo deve voltar ao juiz de origem para que os Apelantes sejam intimados e possam participar plenamente, garantindo assim o direito à defesa. Além disso, não foram aumentados os honorários dos advogados, já que a decisão anterior foi anulada.

DOCUMENTO 69

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0084801-51.2025.8.16.0000 (Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Renato Naves Barcellos
Desembargador

Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal

Comarca: Uraí

Data do Julgamento: 05/11/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 06/11/2025

Ementa

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO REVISIONAL CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I, II e V, E § 3º, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. NULIDADE DA AÇÃO PENAL DESDE A FASE INSTRUTÓRIA. ADVOGADO CONSTITUÍDO. ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU PRESO PARA CONSTITUIR NOVO DEFENSOR. REVELIA E INTIMAÇÃO POR EDITAL NULAS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SÚMULA 351 DO STF. PREJÚZO DEMONSTRADO. PROCEDÊNCIA DA REVISIONAL.I. CASO EM EXAME1.1. O requerente foi condenado, nos autos da Ação Penal nº 0000561-12.2013.8.16.0175, à pena de 26 anos de reclusão, além de 25 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 3º, e art. 157, § 2º, I, II e V, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do CP.1.2. Após o trânsito em julgado foi ajuizada ação revisional criminal com fundamento no art. 621, I, do CPP, sustentando nulidades ocorridas durante a instrução e na intimação da sentença.1.3. Alegou-se, em síntese: (i) ausência de intimação pessoal do réu, que se encontrava preso, para constituir novo advogado, o que ensejou a decretação de revelia e intimação por edital; (ii) cerceamento de defesa pelo não interrogatório judicial do acusado e (iii) ausência de intimação pessoal da sentença condenatória.1.4. O Ministério Público opinou pelo não conhecimento e, no mérito, pela improcedência da ação revisional.II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO2.1. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal do réu preso para constituir novo advogado, com consequente decretação de revelia e intimação por edital, configura nulidade absoluta do processo.2.2. Também se discute se a ausência de interrogatório judicial do acusado comprometeu o exercício da ampla defesa.III. RAZÕES DE DECIDIR3.1. O art. 360 do CPP impõe a citação pessoal do réu preso, devendo a mesma lógica ser aplicada às intimações ocorridas no curso do processo, em respeito ao devido processo legal.3.2. A Súmula 351 do STF dispõe que "é nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em que o juiz exerce a sua jurisdição", entendimento que se aplica, por analogia, às intimações processuais.3.3. A ausência de intimação pessoal do requerente, preso à época, para constituir novo defensor, seguida de decretação de revelia e intimação por edital, constitui vício insanável que comprometeu a ampla defesa, sobretudo porque inviabilizou a realização do interrogatório judicial.3.4. Demonstrado o prejuízo concreto, aplica-se o disposto nos arts. 563 e 573 do CPP, impondo-se a declaração de nulidade dos atos processuais praticados.3.5. O ora requerente foi devidamente intimado da sentença condenatória enquanto preso, razão pela qual afasta-se a arguição subsidiária de nulidade neste ponto.3.6. A jurisprudência dos tribunais pátrios reconhece a nulidade de atos processuais em hipóteses semelhantes, notadamente em casos de intimação por edital de réu preso no mesmo Estado da Federação (TJ-MG - RVCr 10000180353609000, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 20/05/2019; TJPR - RCS 1159326-3, Rel. Des. Luís Carlos Xavier, j. 05/02/2015).IV. DISPOSITIVO 4.1. Pedido revisional julgado procedente para declarar a nulidade da Ação Penal nº 0000561-12.2013.8.16.0175, a partir da decisão que declarou a revelia e atos subsequentes, determinando-se ao juiz singular a intimação pessoal do réu no local da custódia para constituição de novo defensor, com o regular prosseguimento dos atos da instrução processual.Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 360, 392, I, 563, 573, 621, I CF, art. 5º, LV.Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 351 TJ-MG, Revisão Criminal nº 10000180353609000, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 20/05/2019 TJPR, Revisão Criminal nº 1159326-3, Rel. Des. Luís Carlos Xavier, j. 05/02/2015

DOCUMENTO 70

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0129475-17.2025.8.16.0000

(Decisão monocrática)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Espedito Reis do Amaral
Desembargador

Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível

Comarca: Irati

Data do Julgamento: 05/11/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 05/11/2025

Ementa

DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM QUE SE DETERMINOU ABATIMENTO CONFORME CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA DO JUÍZO. ARGUMENTOS DEDUZIDOS NO AGRAVO QUE CONSUBSTANCIAM IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR OFENSA AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 9º E 10 DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO ANULADA COM DETERMINAÇÃO DE QUE OUTRA SEJA PROFERIDA APÓS PRÉVIA SUBMISSÃO DO CÁLCULO AO CONTRADITÓRIO. ANÁLISE DOS TEMAS RECURSAIS PREJUDICADA. DECISÃO CASSADA, EX OFFICIO, COM DETERMINAÇÃO À ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PREJUDICADO.

DOCUMENTO 71

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0010100-28.2018.8.16.0045
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Carvílio da Silveira Filho
Desembargador

Órgão Julgador: 4ª Câmara Criminal

Comarca: Araçongas

Data do Julgamento: 05/11/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 28/11/2025

Ementa

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO E INTIMAÇÃO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. I. Caso em exame1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu o pedido de anulação do trânsito em julgado, em processo em que o assistente de acusação alegou não ter sido intimado da sentença absolutória. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade no trânsito em julgado da sentença, em razão da falta de intimação do assistente de acusação sobre a decisão proferida. III. Razões de decidir3. O assistente de acusação não foi intimado da sentença absolutória, o que configura vício insanável e violação do devido processo legal. 4. A intimação do assistente de acusação é obrigatória, conforme o art. 391 do CPP, e sua ausência compromete a regularidade do processo. 5. A publicação no Diário de Justiça Eletrônico não substitui a necessidade de intimação pessoal do assistente de acusação, conforme inteligência da Lei nº 11.419/2006 (Lei de Processo Eletrônico). 6. Reconhecimento da nulidade do trânsito em julgado e determinação para renovação dos atos processuais de comunicação da sentença. IV. Dispositivo e tese7. Apelação provida para reconhecer a nulidade processual e determinar o prosseguimento do processo no primeiro grau. Tese de julgamento: A ausência de intimação do assistente de acusação, que também é ofendido, sobre a sentença proferida no processo penal configura vício insanável, resultando na nulidade do trânsito em julgado e na necessidade de renovação dos atos processuais de comunicação da sentença. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621, I, II e III; CPP, art. 593, II; Lei nº 11.419/2006, art. 4º, § 2º; CPP, art. 370, § 1º; CPP, art. 391; CPP, art. 201, § 2º.

DOCUMENTO 72

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0002633-92.2017.8.16.0025
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): belchior soares da silva

Órgão Julgador: 19ª Câmara Cível

Comarca: Araucária

Data do Julgamento: 04/11/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 05/11/2025

Ementa

Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Sentença anulada de ofício, com determinação de retorno dos autos à origem para apreciação dos pedidos de gratuidade da justiça. Recursos (apelações 1 e 2) prejudicados. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para rescindir contrato de compra e venda de imóvel, mas não analisou o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que não apreciou o pedido de gratuidade da justiça deve ser anulada para que a questão seja devidamente analisada e decidida. III. Razões de decidir. 3. A sentença incorreu em nulidade por error in procedendo, violando o devido processo legal, contraditório e a ampla defesa. 4. O magistrado deveria ter intimado as partes para comprovar a hipossuficiência econômica antes de proferir a sentença, conforme o art. 99, §2º, do CPC. 5. A decisão não foi fundamentada, violando o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme o art. 93, IX, da CF/1988. IV. Dispositivo e tese. 6. Sentença anulada de ofício, determinando o retorno dos autos à origem para apreciação dos pedidos de gratuidade da justiça. Tese de julgamento: A intimação das partes na sentença para comprovar a hipossuficiência econômica configura nulidade, comprometendo o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, devendo a decisão ser anulada para que o pedido seja devidamente apreciado. Dispositivos relevantes citados: CR/1988, arts. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 489, II e III, 99, § 2º, e 1.013, § 3º; CR/1988, art. 93, IX. Resumo em linguagem acessível: O Tribunal decidiu que a sentença anterior, que tratou de um pedido de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, não analisou o pedido de gratuidade da justiça, ferindo direito constitucional. Por isso, a decisão anterior foi anulada, de ofício, e o processo deve voltar para que o juiz possa avaliar esse pedido e garantir que todas as partes tenham o direito de se defender. Assim, o Tribunal quer assegurar que o processo siga de forma justa e correta.

DOCUMENTO 73

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0000561-46.2025.8.16.0060
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Jorge de Oliveira Vargas
Desembargador

Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível

Comarca: Cantagalo

Data do Julgamento: 04/11/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 13/11/2025

Ementa

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – DEMISSÃO POR INASSIDUIDADE HABITUAL – ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES – INOCORRÊNCIA – REDISSCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1- Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão colegiada. 2- Não há contradição quando o acórdão, de forma coerente, reconhece que as faltas parciais (atrasos e saídas antecipadas) podem ser computadas como faltas integrais, diante da ausência de distinção na legislação municipal (Lei Complementar nº 001/2006, art. 134, III). 3- Inexistência de omissão quanto ao número de faltas, pois o julgado apreciou expressamente a prova documental e concluiu pela ocorrência de mais de sessenta ausências injustificadas no período de doze meses, configurando inassiduidade habitual. 4- Regularidade do processo administrativo disciplinar, instaurado e conduzido com observância ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Eventual ausência de interrogatório formal do servidor não gera nulidade sem demonstração de prejuízo, à luz do princípio da instrumentalidade das formas. 5- Pretensão de reexame da matéria já decidida que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios. 6- Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

DOCUMENTO 74

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0030104-23.2025.8.16.0019
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): José Laurindo de Souza Netto
Desembargador

Órgão Julgador: 16ª Câmara Cível

Comarca: Ponta Grossa

Data do Julgamento: 30/10/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 30/10/2025

Ementa

Ementa. Direito bancário. Apelação cível. Pretensão revisional formulada em contestação. Sentença anulada por vício procedimental. Recurso conhecido e provido.I. Caso em exame1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de cobrança, acolhendo pretensão revisional deduzida em contestação e condenando as rés ao pagamento de saldo devedor apurado em perícia.II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se possível a capitalização no contrato objeto da ação de cobrança.III. Razões de decidir3. A ação de cobrança possui natureza condenatória e não admite caráter dúplice, sendo incabível a formulação de pretensão revisional diretamente na contestação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.4. A sentença que acolheu pedido revisional deduzido em contestação, acerca da capitalização, ampliou indevidamente o objeto da lide, violando o devido processo legal, razão pela qual deve ser cassada, de ofício, por vício procedimental.5. Reconhecida a causa madura, é possível o julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 1.013, §3º, II, do CPC, diante da suficiência dos elementos constantes dos autos.6. A cobrança apresentada está devidamente instruída com documentos idôneos e suficientes à comprovação da dívida, autorizando o julgamento de procedência da demanda.IV. Dispositivo e tese7. Apelação cível conhecida e provida. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 318, 355, I, 1.013, §3º, II, 85, §11, 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2000288, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 25.10.2022; STJ, AgInt no REsp n. 2.079.781/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 29/04/2024. TJPR, Ap 0001639-40.2024.8.16.0083, Rel. Des. Luiz Cezar Nicolau, 15ª Câmara Cível, j. 07.06.2025; Ap 0025282-79.2024.8.16.0001, Rel. Des. Hamilton Rafael Marins Schwartz, 14ª Câmara Cível, j. 09/06/2025; AI 0000363-92.2025.8.16.0000, Rel. Subst. Rodrigo Fernandes Lima Dalledonne, 16ª Câmara Cível, j. 07.05.2025.

DOCUMENTO 75

Integra do Acórdão	Ementa pré-formatada para citação	Carregar documento	<input type="checkbox"/> Imprimir/salvar (selecionar)	
--------------------	-----------------------------------	--------------------	---	--

Processo: 0007743-28.2023.8.16.0004 (Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): substituta luciani de lourdes tesseroi maronezi

Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível

Comarca: Curitiba

Data do Julgamento: 30/10/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 31/10/2025

Ementa

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR ARGUIDA PELA APELADA ACOLHIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE CARACTERIZADA. RAZÕES DE APELAÇÃO QUE REPLICAM AS INFORMAÇÕES PRESTADAS E NÃO IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REEXAME NECESSÁRIO. PENALIDADE DE CASSAÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL E INDICAÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS QUE ENSEJARAM A APLICAÇÃO DA SANÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.I. Caso em exame1. Trata-se de apelação cível e reexame necessário diante da sentença que reconheceu violação a direito líquido e certo da impetrante, decorrente da aplicação de penalidade de cassação de alvará.II. Questão em discussão2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelação preenche os pressupostos de admissibilidade, em especial quanto ao requisito da dialeticidade; (ii) aferir se os atos administrativos de cassação do alvará de funcionamento da impetrante contêm vícios, a justificar excepcional controle de legalidade.III. Razões de decidir3. As razões do recurso interposto não impugnam especificamente os fundamentos da sentença, o que configura violação o princípio da dialeticidade.4. Ausente indicação concreta da motivação para a aplicação da penalidade, o ato administrativo revela-se medida desproporcional, caracterizadora de ofensa a direito líquido e certo do apelado.IV. Dispositivo e tese5. Recurso de apelação não conhecido. Sentença confirmada em sede de reexame necessário.Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica, configura afronta ao princípio da dialeticidade, tornando o recurso de apelação manifestamente inadmissível. 2. A cassação ou cancelamento de alvará de funcionamento exige prévio processo administrativo com observância do contraditório, ampla defesa e motivação adequada. 3. Conquanto o controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário configure medida excepcional, se justifica quando presente vício de legalidade._____Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III. Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.935.370/TO, Rel.: Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 24.02.2025. TJPR, 0041342-96.2025.8.16.0000, Rel.: Des. Clayton de Albuquerque Maranhão, 4ª Câmara Cível, j. 18.08.2025; TJPR, 0000937-49.2022.8.16.0153, Rel.: Des. Substituto Márcio José Tokars, 4ª Câmara Cível, j. 24.09.2024; TJPR, 0003781-28.2025.8.16.0165, Rel.: Des. Rogério Etzel, 5ª Câmara Cível, j. 18.08.2025; TJPR, 0006925-76.2023.8.16.0004, Rel.: Des. Luiz Mateus de Lima, 5ª Câmara Cível, j. 23.09.2024.

DOCUMENTO 76

Integra do Acórdão	Ementa pré-formatada para citação	Carregar documento	<input type="checkbox"/> Imprimir/salvar (selecionar)	
--------------------	-----------------------------------	--------------------	---	--

Processo: 0001925-06.2025.8.16.0205 (Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Haroldo Demarchi Mendes
Juiz de Direito da Turma Recursal dos Juizados Especiais

Órgão Julgador: 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais

Comarca: Irati

Data do Julgamento: 29/10/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 04/11/2025

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DOS CONSECUTÓRIOS LEGAIS APLICADOS PELO JUÍZO SINGULAR. INOVAÇÃO RECURSAL INADMITIDA NESTE MOMENTO PROCESSUAL POR OFENDER OS PRINCÍPIOS DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA (ART. 5º, LIV E LV, DA CRFB). TESE NÃO TRAZIDA ANTERIORMENTE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

DOCUMENTO 77

Processo: 0003586-18.2023.8.16.0196
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): paulo damas

Órgão Julgador: 3ª Câmara Criminal

Comarca: Curitiba

Data do Julgamento: 26/10/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 29/10/2025

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. REVELIA PREMATURA. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO.I. CASO EM EXAMEApelação Criminal interposta contra sentença que, nos autos da ação penal por tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei 11.343/06), condenou o Apelante a 8 anos de reclusão em regime inicial fechado e 800 dias-multa, em razão da apreensão de 0,032 kg de maconha.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO questão em discussão consiste em verificar se a ausência de interrogatório judicial do Apelante durante a fase instrutória, não obstante sua posterior prisão e disponibilidade para o ato, configura nulidade absoluta, ensejando a anulação das alegações finais e da sentença.III. RAZÕES DE DECIDIRO interrogatório judicial é ato personalíssimo do réu e momento essencial do contraditório substancial, assegurando-lhe o pleno exercício da autodefesa (CPP, art. 185; CF/1988, art. 5º, LV). A não realização injustificada do interrogatório durante a instrução processual implica cerceamento de defesa e nulidade absoluta, por violação direta ao princípio da ampla defesa (CPP, arts. 563 e 564, III, "e"). O interrogatório não se sujeita à preclusão, podendo ser realizado a qualquer tempo, nos termos do CPP, art. 196, reforçando seu caráter de meio de defesa não preclusivo. A decretação de revelia, baseada em apenas uma tentativa frustrada de intimação sem esgotar outros meios (telefone constante nos autos), não afasta o dever de oportunizar o interrogatório após a localização e prisão do réu. A superveniente prisão preventiva do Apelante impunha a realização imediata de seu interrogatório, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, na medida em que o Juiz tinha ciência de sua disponibilidade. A omissão estatal em viabilizar o interrogatório compromete a higidez do devido processo legal substancial, impondo a nulidade de todos os atos subsequentes ao encerramento da fase instrutória.IV. DISPOSITIVO E TESERecurso prejudicado.Tese de julgamento: 1. O interrogatório judicial constitui ato personalíssimo e indispensável para o exercício da ampla defesa e do contraditório. 2. A ausência injustificada de interrogatório durante a instrução processual configura nulidade absoluta, com prejuízo presumido. 3. O interrogatório judicial não preclui e pode ser realizado a qualquer tempo, em conformidade com o art. 196 do CPP. 4. A revelia prematura, sem exaurir diligências de intimação, não justifica a supressão do interrogatório. 5. A superveniente prisão do réu impõe a realização de seu interrogatório antes da sentença.Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 185, 196, 563 e 564, III; Lei 11.343/06, art. 33, caput.Jurisprudência relevante citada: TJPR, 3ª Câmara Criminal, 0002340-06.2021.8.16.0083, Rel. José Américo Penteadó de Carvalho, j. 28.09.2024; TJPR, 3ª Câmara Criminal, 0001516-82.2020.8.16.0115, Rel. Angela Regina Ramina de Lucca, j. 09.10.2023; TJPR, 3ª Câmara Criminal, 0001619-18.2019.8.16.0053, Rel. Mario Nini Azzolini, j. 31.01.2021.

DOCUMENTO 78

Processo: 0123613-65.2025.8.16.0000
(Decisão monocrática)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Espedito Reis do Amaral
Desembargador

Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível

Comarca: Irati

Data do Julgamento: 25/10/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 25/10/2025

Ementa

DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU ABATIMENTO CONFORME CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA DO JUÍZO. ARGUMENTOS DEDUZIDOS NO

AGRAVO QUE CONSUBSTANCIAM IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO. NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA POR OFENSA AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 9º E 10 DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO, DECISÃO PARCIALMENTE ANULADA COM DETERMINAÇÃO DE QUE OUTRA SEJA PROFERIDA APÓS PRÉVIA SUBMISSÃO DO CÁLCULO AO CONTRADITÓRIO. ANÁLISE DOS TEMAS RECURSAIS PREJUDICADA. DECISÃO PARCIALMENTE CASSADA, EX OFFICIO, COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA CORRETA OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PREJUDICADO.

DOCUMENTO 79

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0100428-95.2025.8.16.0000
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Renato Naves Barcellos
Desembargador

Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal

Comarca: Ponta Grossa

Data do Julgamento: 25/10/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 31/10/2025

Ementa

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. ATESTADO MÉDICO COMPROVANDO INCAPACIDADE TEMPORÁRIA DO RÉU. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LIMINAR CONFIRMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA EM DEFINTIVO. I. CASO EM EXAME.1.1. O mandado de segurança foi impetrado contra decisão do Juízo singular, que indeferiu o pedido de redesignação da audiência de instrução e julgamento.1.2. A defesa apresentou atestado médico emitido em 29 de agosto de 2025, atestando que o réu deveria manter repouso absoluto por sete dias em razão de quadro de pneumonia, período que abrangia a data da audiência, previamente designada para 03 de setembro de 2025.1.3. A liminar foi deferida para suspender a realização da audiência.II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.2.1. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento do pedido de redesignação de audiência de instrução e julgamento, formulado com base em atestado médico comprovando incapacidade física temporária do réu, configura violação a direito líquido e certo, notadamente aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.III. RAZÕES DE DECIDIR.3.1. A decisão que indeferiu o pedido de redesignação desconsiderou a comprovação da impossibilidade de comparecimento do réu, mesmo virtualmente, em razão de quadro clínico de pneumonia e necessidade de isolamento e repouso absoluto, situação confirmada por atestado médico juntado aos autos.3.2. Não se vislumbrou caráter procrastinatório no requerimento da defesa, sendo que a redesignação anterior da audiência se deu por motivo distinto e legítimo.3.3. A garantia da ampla defesa incluí o direito do réu de acompanhar, presencial ou virtualmente, os atos de instrução, participando ativamente da coleta de provas e contribuindo com sua defesa técnica.3.4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que a ausência do réu, sem justificativa razoável, pode comprometer a validade dos atos instrutórios, mas que, comprovada a impossibilidade de comparecimento por motivo de saúde, impõe-se o adiamento do ato, sob pena de nulidade processual.3.5. Também o Superior Tribunal de Justiça reconhece que o indeferimento de pedido de adiamento da audiência, diante de comprovada incapacidade física do réu ou de seu defensor, configura cerceamento de defesa.3.6. Assim, configurada a ofensa ao direito líquido e certo dos impetrantes, impõe-se a concessão definitiva da segurança, confirmando a liminar, como medida de proteção às garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.IV. DISPOSITIVO E TESE.4.1. Segurança concedida, confirmando a liminar anteriormente deferida.4.2. Tese de julgamento: "O indeferimento de pedido de redesignação de audiência de instrução e julgamento, diante da juntada de atestado médico que comprove a impossibilidade temporária de comparecimento do réu, configura violação ao direito líquido e certo à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, impondo-se a concessão da segurança."Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 265, §1º. Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LV. Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), art. 8º, § 2º, "d" e "f". Pacto Internacional sobre Direitos Cívicos e Políticos, art. 14, n. 3, "d".Jurisprudência relevante citada: STF, HC 111567 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 05/08/2014, publ. 30/10/2014. STJ, AgRg no HC 968.208/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05/03/2025, DJEN 10/03/2025. STJ, RHC 49.180/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 07/05/2015. TJPR, MS 0035624-60.2021.8.16.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Luís Carlos Xavier, j. 13/08/2021.

DOCUMENTO 80

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0090069-86.2025.8.16.0000
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): José Camacho Santos
Desembargador

Órgão Julgador: 13ª Câmara Cível

Comarca: Londrina

Data do Julgamento: 24/10/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 29/10/2025

Ementa

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO (AI) INTERPOSTO DE DECISÃO NA QUAL SE RECONHECERA A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DITA INTERCORRENTE, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO EXECUTIVO, NA ORIGEM. INADEQUAÇÃO DO AI. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME:I.1. Decisum pelo qual se reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, com consequente extinção da fase executiva, isto é, do Cumprimento de sentença, tendo a parte exequente interposto AI, alegando inexistência de intimação pessoal a impulsionar o feito, a suspensão do processo por determinação judicial e afronta aos princípios do contraditório e do devido processo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:II.1. Consiste em saber se a interposição de AI de decisão que reconheceu a prescrição intercorrente e ordenara a extinção do Cumprimento de sentença era cabível, considerando-se a natureza de sentença da decisão em exame e a inadequação do recurso manejado pela parte recorrente para a impugnar. III. RAZÕES DE DECIDIR:III.1. O recurso de AI sobre decisão na qual se pusera fim ao processo, pela ocorrência de prescrição intercorrente, sendo tal decisão caracterizada por sentença, não decisão interlocutória. III.2. Inexiste dúvida objetiva que justifique a interposição de AI em vez de apelação, caracterizando-se erro grosseiro. III.3. O princípio da fungibilidade recursal não se poderia aplicar, pois não há controvérsia, ou dúvida objetiva sobre o recurso cabível. IV. DISPOSITIVO E TESE:IV.1. Não conhecimento do AI. Tese de julgamento: é manifestamente inadmissível a interposição de agravo de instrumento de decisão na qual se pusera termo ao Cumprimento de sentença, devido à prescrição intercorrente, sendo cabível apelo à impugnação daquele decisum._____Dispositivos relevantes citados: arts. 354, 487, inc. II, 924, inc. V, e 1.009, caput, do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJPR, 14ª CC, AI n. 0018059-15.2023.8.16.0000, Rel. Des. HAMILTON RAFAEL MARINS SCHWARTZ, julgado de 11.8.23; TJPR, 17ª CC, AI n. 0066829-10.2021.8.16.0000, Rel. Des. TITO CAMPOS DE PAULA, julgado de 25.8.22; TJPR, 1ª CC, AI n. 0046893-62.2022.8.16.0000, Rel. hoje Des. Substituto EVERTON LUIZ PENTER CORREA, julgado de 9.8.22; TJPR, 4ª CC, AI n. 0038112-51.2022.8.16.0000, Relª. Desª. MARIA APARECIDA BLANCO DE LIMA, julgado de 1.7.22; TJPR, 16ª CC, AI n. 0038424-95.2020.8.16.0000, Relª. hoje Desª. Substituta VANIA MARIA DA SILVA KRAMER, julgado de 11.11.20; TJPR, 16ª CC, AI n. 0028897-22.2020.8.16.0000, Rel. Des. ANTONIO CARLOS RIBEIRO MARTINS, julgado de 25.8.20. Resumo em linguagem acessível: neste Tribunal, decidira-se pela não recepção do agravo da parte exequente, já que a decisão questionada é sentença, na qual se extinguiu a fase nem poderia ser conhecido, já que a decisão nele questionada é sentença, pela qual fora extinta o Cumprimento de julgamento, isto é, a fase executiva. Já o tipo de recurso interposto é cabível para questionar decisão no curso processo, não a que o finaliza, exaure. Entendera-se, aqui, que era evidente que não cabia agravo para esse questionamento, e, sim, apelação, pelo que a falha não pôde ser superada adotando o recurso equivocado como se adequado fosse, à luz da regra da fungibilidade, ou da substituição. Enfim, nem admitido o agravo, de modo que nem analisado o pedido nele contido.

DOCUMENTO 81

Processo: 0121400-86.2025.8.16.0000
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): cristiane tereza willy ferrari

Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal

Comarca: Toledo

Data do Julgamento: 23/10/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 24/10/2025

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado por Cassiano Molon em favor de Cleverton Aparecido Soares da Silva, preso em flagrante pela suposta prática do crime de receptação (art. 180 do CP), cuja prisão foi convertida em preventiva de ofício pelo juízo da Vara do Plantão e Audiência de Custódia de Toledo/PR, apesar de manifestação favorável à liberdade provisória por parte da autoridade policial e do Ministério Público. 2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se: (a) é válida a conversão da prisão em flagrante em preventiva sem requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial; (b) há ilegalidade na atuação de ofício do magistrado; (c) o estado de flagrância está caracterizado no caso de receptação; (d) há violação ao sistema acusatório e aos princípios da legalidade e imparcialidade. 3. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O habeas corpus é admissível, presentes os pressupostos legais.3.2. A prisão em flagrante é válida, pois o crime de receptação é de natureza permanente.3.3. A conversão da prisão em preventiva, realizada de ofício, é ilegal, por violar o sistema acusatório instituído pela Lei nº 13.964/2019.3.4. O juiz não pode substituir a inércia das partes por iniciativa própria, conforme os arts. 282, § 2º, 311 e 312 do CPP.3.5. A atuação judicial autônoma compromete a imparcialidade e o devido processo legal.3.6. O Ministério Público manifestou-se pela concessão de liberdade provisória, inclusive dispensando o pagamento da fiança.3.7. A decisão judicial que impôs medida mais gravosa sem provocação das partes é nula.3.8. Reconhecido o constrangimento ilegal, deve ser restabelecida a liberdade provisória com medidas cautelares.3.9. Fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo pela atuação em segunda instância. 4. DISPOSITIVO Ordem conhecida e parcialmente concedida, com fixação de honorários advocatícios. Dispositivos relevantes citadosCPP, arts. 180, caput; 282, § 2º e § 4º; 311; 312; CR/1988, art. 5º, LIV Jurisprudência relevante citada STJ, AgRg no HC 993.543/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.05.2025; STJ, REsp 2.161.880/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 2025

DOCUMENTO 82

Processo: 0122225-30.2025.8.16.0000
(Decisão monocrática)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Mario Luiz Ramidoff
Desembargador

Órgão Julgador: 17ª Câmara Cível

Comarca: São José dos Pinhais

Data do Julgamento: 20/10/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 20/10/2025

Ementa

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE REQUISITO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. CABIMENTO. ANÁLISE RECURSAL PREJUDICADA. INTELIGÊNCIA DO INC. III DO ART. 932 E § 4º DO ART. 382 AMBOS DA LEI N. 13.105/2015 (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). 1. O § 4º do art. 382 da Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil) estabelece não ser cabível defesa ou recurso na produção antecipada da prova, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova almejada. 2. Por outro lado, o egrégio Superior Tribunal de Justiça tem entendido que vedação de defesa e de interposição de recurso não é absoluta, de modo a permitir a insurgência na hipótese em que a Parte pretende questionar o preenchimento dos requisitos para a propositura da ação, as questões de ordem pública e em alguns outros casos, em respeito ao devido processo legal, e seus consectários da ampla defesa e do contraditório substancial. 3. No vertente caso legal (concreto), verifica-se que a Agravante se insurgiu, tão somente, em relação à determinação de produção antecipada de provas, de modo que o conhecimento da presente insurgência recursal encontra óbice no § 4º do art. 382 da Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil). 4. Recurso de agravo de instrumento não conhecido.

DOCUMENTO 83

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0120516-57.2025.8.16.0000
(Decisão monocrática)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Desembargador Substituto Jederson Suzin

Órgão Julgador: 14ª Câmara Cível

Comarca: Pontal do Paraná

Data do Julgamento: 20/10/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 20/10/2025

Ementa

BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A Agravado(s): VANDERLEI JOSE FIGUEREDO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0120516-57.2025.8.16.0000 AI, DA VARA CÍVEL DE PONTAL DO PARANÁ AGRAVANTES: COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO E BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. AGRAVADOS: VANDERLEI JOSE FIGUEREDO. RELATOR: Jederson Suzin (em substituição a Desembargadora Josely Dittrich Ribas). Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE EFEITOS DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em ação anulatória de leilão extrajudicial, suspendendo os efeitos de leilões realizados em 10/06 /2025 e 12/06/2025, sob a alegação de que os devedores não foram devidamente intimados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer o agravo de instrumento interposto contra a decisão que suspendeu os efeitos de leilão extrajudicial, considerando a ausência de prévia manifestação do juízo de origem sobre o pedido de revogação da tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de revogação da tutela de urgência não foi oportunamente deduzido perante o juízo de primeiro grau, configurando inovação recursal vedada. 4. O conhecimento da matéria pelo Tribunal implicaria indevida supressão de instância, em afronta ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição. 5. Incumbe ao juízo de origem a apreciação do pedido de revogação da tutela de urgência, especialmente quando instruído com novos documentos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento não conhecido. Tese de julgamento: É incabível o conhecimento de agravo de instrumento que impugna decisão que concedeu tutela de urgência, quando o pedido de revogação não foi previamente apresentado ao juízo de origem, configurando inovação recursal vedada e supressão de instância. _____ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III, e 1.013, §1º e 1.014; Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Paraná, art. 182, XIX; CF/1988 art. 5º, incisos LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: TJPR - 20ª Câmara Cível - 0038816-59.2025.8.16.0000 - Rel.: SUBSTITUTO OSVALDO CANELA JUNIOR - J. 25.07.2025e TJPR - 11ª Câmara Cível - 0129497-12.2024.8.16.0000 - Rel.: SUBSTITUTO EDUARDO LINO BUENO FAGUNDES JUNIOR - J. 07.07.2025

DOCUMENTO 84

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0010594-42.2025.8.16.0013
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Clayton de Albuquerque Maranhao
Desembargador

Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível

Comarca: Curitiba

Data do Julgamento: 20/10/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 21/10/2025

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APURAÇÃO DE FATO ANTERIOR À REFORMA. RECURSO NÃO PROVIDO.I. Caso em exameTrata-se de apelação cível contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em ação declaratória de inconstitucionalidade de lei estadual cumulada com pedido de nulidade de ato administrativo, visando à anulação do ato que determinou sua exclusão dos quadros da Polícia Militar do Estado do Paraná, após ter sido reformado por invalidez.II. Questões em discussão(i) Questiona-se a constitucionalidade da Lei Estadual nº 16.544/2010.(ii) Aventa-se ilegalidades no processo administrativo disciplinar.III. Razões de decidir(i) A constitucionalidade da Lei Estadual nº 16.544/2010, nos diferentes aspectos abordados no recurso, já foi reconhecida pelo Colendo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Paraná, inclusive na perspectiva da possibilidade de submissão de militar reformado a processo administrativo por conduta praticada na ativa.(ii) O processo disciplinar observou o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, tendo havido intimação do acusado, acompanhamento por procurador, produção de prova testemunhal, defesa prévia e final e interposição de recursos administrativos.(iii) A alegação de nulidade pela não realização de exame de sanidade mental não merece acolhida, pois a defesa não requereu a perícia durante o trâmite administrativo e não há nos autos elementos evidenciem inimputabilidade ou semi-imputabilidade.(iv) A conduta atribuída ao recorrente — alienação indevida de arma de fogo particular — foi comprovada documentalmente e fundamentou adequadamente a penalidade aplicada com respaldo na legislação vigente, sendo incabível a revisão judicial do mérito do ato administrativo.IV. Dispositivo e tese de julgamentoRecurso não provido.Tese de julgamento: "É legítima a exclusão a bem da disciplina de policial militar reformado por ato ilegal praticado antes de sua reforma, notadamente quando observadas as garantias do devido processo legal e do contraditório em caso em que não há demonstração de inimputabilidade."Atos normativos: Constituição Federal, art. 5º, XXXV; Código de Processo Civil, arts. 85, §11, e 98, §3º; Código Penal Militar, arts. 48 e 156; Lei Estadual nº 1.943/54, arts. 10, 102, letras "c", "d", "h" e "j", 106, 108 e 109; Lei Estadual nº 6.417/73, art. 91; Lei Estadual nº 16.544/2010, arts. 4º e 5º, I e II; Decreto nº 5.075/98, art. 7º, IX, XII, XX, XXIV e XXIX; Decreto Federal nº 4.346/2002, itens 01, 02, 07, 08, 09, 10, 12, 15, 16, 17, 23, 24.Jurisprudência relevante: TJPR, ADI 858692-1, Apelação Cível 0019639-07.2024.8.16.0013.

DOCUMENTO 85

Processo: 0000393-12.2024.8.16.0082 (Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Clayton de Albuquerque Maranhao *Desembargador*

Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível

Comarca: Formosa do Oeste

Data do Julgamento: 20/10/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 21/10/2025

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO CÍVEL. AVALIAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO I - Caso em exameAção de constituição de servidão administrativa para passagem de rede de esgoto julgada procedente com base em laudo de avaliação prévia.II - Questões em discussão(i) A necessidade de realização de perícia técnica definitiva, nos moldes do art. 473 do Código de Processo Civil, para aferição do valor da indenização devida na constituição de servidão administrativa.(ii) A configuração de cerceamento de defesa diante da ausência de contraditório e participação das partes na avaliação utilizada como fundamento para a sentença.III - Razões de decidir(i) A avaliação prévia realizada nos autos destinava-se exclusivamente à imissão provisória na posse, procedimento de natureza simplificada que prescinde do contraditório, nos termos do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/41, conforme entendimento consolidado na Súmula 28 do TJPR.(ii) Diante da ausência de concordância das partes quanto ao valor atribuído à área da servidão, impunha-se a realização de perícia técnica definitiva, conforme previsto no art. 23 do Decreto-Lei n. 3.365/41 e nos arts. 464 e seguintes do CPC.(iii) O laudo apresentado não atende aos requisitos do art. 473 do CPC e do item 3.15.4 do Código de Normas da Corregedoria do TJPR, pois não detalha os critérios de avaliação nem identifica os imóveis utilizados para comparação, tampouco analisa os fatores de depreciação exigidos pela norma da ABNT aplicável ao caso.(iv) As partes não puderam apresentar quesitos nem acompanhar os trabalhos, configurando cerceamento de defesa e violação ao contraditório e acarretando a cassação da sentença. IV - Dispositivo e tese de julgamentoRecurso de apelação provido.Tese de julgamento: A sentença que julga ação de constituição de servidão administrativa com base exclusivamente em avaliação prévia destinada à imissão provisória na posse, sem oportunizar às partes o contraditório e sem realização de perícia técnica nos moldes do art. 473 do CPC, viola o devido processo legal e configura cerceamento de defesa.Atos normativos: Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LV; Código de Processo Civil, arts. 464, 473, 487, inc. I, 85, § 2º; Decreto-Lei n. 3.365/41, arts. 15, § 1º, 23, 27, § 1º, 30; Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do TJPR, item 3.15.4.Jurisprudência relevante: TJPR, Súmula 28.

DOCUMENTO 86

Processo: 0026579-90.2025.8.16.0000 (Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): substituto jederson suzin

Órgão Julgador: 14ª Câmara Cível

Comarca: São José dos Pinhais

Data do Julgamento: 20/10/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 21/10/2025

Ementa

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Penhora de salário em execução de título extrajudicial. Recurso não conhecido. I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto por executada contra decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou a penhora de 20% sobre seus rendimentos líquidos mensais até o adimplemento da dívida. A agravante sustenta a impenhorabilidade de salários (CPC, art. 833, inc. IV), alegando que a constrição compromete sua subsistência e de suas duas filhas menores, e requer a revogação da penhora ou, alternativamente, sua limitação a 5% dos proventos.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal pode apreciar, em sede recursal, a alegação de impenhorabilidade do salário e de comprometimento do mínimo existencial, ainda não analisadas pelo Juízo de origem.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O Tribunal não pode conhecer originariamente de questões não submetidas ao primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, incs. LIV e LV).4. O Código de Processo Civil, artigo 1.014, determina que as alegações de fato e de direito sejam deduzidas oportunamente no processo, sob pena de preclusão, e o artigo 1.013, parágrafo 1º, limita a atuação do Tribunal às matérias efetivamente debatidas e decididas em primeira instância.5. Como as alegações de impenhorabilidade e comprometimento da subsistência não foram apresentadas ao Juízo singular, o recurso não pode ser conhecido diretamente em segundo grau.IV. Dispositivo e tese6. Recurso não conhecido.Tese de julgamento: É inviável o conhecimento de questões não apreciadas pelo Juízo de origem em sede recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição._____Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, incs. LIV e LV; CPC, arts. 1.013, § 1º, e 1.014.Jurisprudências relevantes citadas: TJPR, 13ª Câmara Cível, 0090128-74.2025.8.16.0000, Rel. Desembargadora Jaqueline Allievi, j. 14.08.2025; TJPR, 14ª Câmara Cível, 0052483-15.2025.8.16.0000, Rel. Desembargador Iraja Pigatto Ribeiro, j. 01.07.2025.

DOCUMENTO 87

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0002523-26.2025.8.16.0086
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Haroldo Demarchi Mendes
Juiz de Direito da Turma Recursal dos Juizados Especiais

Órgão Julgador: 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais

Comarca: Guaíra

Data do Julgamento: 19/10/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 29/10/2025

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL INADMITIDA NESTE MOMENTO PROCESSUAL POR OFENDER OS PRINCÍPIOS DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA (ART. 5º, LIV E LV, DA CRFB). ACÓRDÃO QUE ANALISOU DETIDAMENTE A CONTROVÉRSIA E CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO (ART. 373, I, CPC). PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA NÃO ACOLHIDOS.

DOCUMENTO 88

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0005504-17.2020.8.16.0017
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Rogerio Ribas
Desembargador

Órgão Julgador: 9ª Câmara Cível

Comarca: Maringá

Data do Julgamento: 18/10/2025 00:00:00

Ementa

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PENSIONAMENTO MENSAL VITALÍCIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. (1) RECURSO DO RÉU. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. (2) RECURSO DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA POR OMISSÃO E FRAGILIDADE DO LAUDO PERICIAL. PEDIDO SUCESSIVO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VERIFICAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA, EX OFFICIO. LAUDO PERICIAL ATRIBUÍDO À PESSOA NÃO NOMEADA E SEM DEMONSTRAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, E ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. VIOLAÇÃO AO CPC E À INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA 81/2022-PGP/CGJ. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA PROVA TÉCNICA. (3) EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA PARA APURAR ATUAÇÃO DA EMPRESA SMART PERÍCIAS E AVALIAÇÕES JUDICIAIS LTDA E SEUS DIRETORES. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME. 1.1. Ação de responsabilidade civil por acidente de trânsito cumulada com indenização por danos morais, materiais, estéticos e pensionamento mensal vitalício. 1.2. Sentença de parcial procedência, condenando os réus solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 15.000,00, limitada a responsabilidade da seguradora aos valores previstos na apólice. 1.3. Interposição de apelação pelo réu, pleiteando concessão da gratuidade da justiça, afastamento ou redução da indenização e extensão da responsabilidade da seguradora. 1.4. Interposição de apelação pela autora, arguindo nulidade da perícia por cerceamento de defesa e, sucessivamente, pleiteando majoração da indenização por danos morais. 1.5. Indeferido o pedido de justiça gratuita ao réu, que deixou de efetuar o preparo, caracterizando-se deserção. 1.6. Identificação, de ofício, de nulidade absoluta da perícia judicial, por substituição indevida do perito nomeado, ausência de habilitação técnica e assinatura do laudo por terceiro estranho ao processo. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO. 2.1. Admissibilidade dos recursos. 2.2. Saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de nova perícia; 2.3. Saber se a perícia realizada é válida. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.1. O recurso interposto pelo réu não merece conhecimento, pois, embora cabível e tempestivo, não foi preparado após o indeferimento da gratuidade da justiça, configurando deserção (CPC, art. 1.007, § 4º). 3.2. O recurso da autora é cabível e tempestivo, sendo conhecido em razão de sua regularidade formal. 3.3. Quanto ao mérito, o art. 156, §§ 1º e 5º, do Código de Processo Civil dispõe que o perito deve ser nomeado pelo juízo entre profissionais legalmente habilitados e cadastrados no rol mantido pelo Tribunal. 3.4. A Instrução Normativa Conjunta nº 81/2022-PGP/CGJ do TJPR exige a escolha de perito cadastrado no Sistema CAJU, salvo decisão fundamentada em sentido diverso, assegurando impessoalidade e habilitação técnica. 3.5. Nos autos, verificou-se que a autoria da perícia foi atribuída a profissional diverso do nomeado pelo juízo, sem especialidade em ortopedia/traumatologia, e assinada digitalmente por terceiro estranho ao processo (diretor executivo da empresa SMART PERÍCIAS E AVALIAÇÕES LTDA), configurando nulidade absoluta da prova técnica. 3.6. A sentença, por estar fundada em laudo juridicamente inexistente, deve ser cassada, com determinação de nova perícia realizada por especialista cadastrado e sorteado regularmente, nos termos da Instrução Normativa Conjunta nº 81/2022-PGP/CGJ do TJPR. 3.7. O TJPR já reconheceu situação análoga, em que perícia conduzida pela mesma empresa (SMART PERÍCIAS) foi declarada nula, por violação ao devido processo legal e à prerrogativa judicial de escolha do expert (TJPR - 5ª Câmara Cível - AC 0001455-52.2020.8.16.0139 - Rel. Des. Carlos Mansur Arida - j. 25.03.2024). 3.8. Em razão da gravidade dos fatos, impõe-se a expedição de ofício à Corregedoria-Geral da Justiça para apuração da legalidade da atuação da empresa SMART PERÍCIAS E AVALIAÇÕES LTDA e de seus dirigentes. IV. DISPOSITIVO E TESE. 4.1. Recurso do réu não conhecido, por deserção. 4.2. Recurso da autora conhecido, mas no mérito prejudicado, em razão da cassação, ex officio, da sentença, com retorno dos autos à origem para realização de nova perícia médica por profissional cadastrado no CAJU, especialista em ortopedia/traumatologia, a ser designado por sorteio. 4.3. Expedição de ofício à Corregedoria-Geral da Justiça, para apuração da atuação da empresa SMART PERÍCIAS e de seus dirigentes no âmbito da jurisdição paranaense. Tese de julgamento: "(1) A ausência de preparo recursal após o indeferimento da gratuidade da justiça conduz ao não conhecimento do recurso por deserção; (2) A realização de perícia por profissional não nomeado e sem qualificação técnica, com laudo subscrito por terceiro estranho ao processo, configura nulidade absoluta, que invalida a sentença fundada nesse documento, impondo a repetição da prova técnica perante perito qualificado, habilitado e cadastrado junto ao Tribunal. Dispositivos relevantes citados- Código de Processo Civil, art. 156, §§ 1º e 5º; art. 1.007, § 4º; - Instrução Normativa Conjunta nº 81/2022-PGP/CGJ (TJPR) Jurisprudência relevante citada- TJPR - 5ª Câmara Cível - AC 0001455-52.2020.8.16.0139 - Rel. Des. Carlos Mansur Arida - j. 25.03.2024.

DOCUMENTO 89

Integra do Acórdão
 Ementa pré-formatada para citação
 Carregar documento
 Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0001267-29.2024.8.16.0039 (Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): substituto humberto goncalves brito

Órgão Julgador: 3ª Câmara Criminal

Comarca: Andirá

Data do Julgamento: 18/10/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 20/10/2025

Ementa

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ANÁLISE PREJUDICADA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DOSIMETRIA DA PENA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. VÍCIO INSANÁVEL. RECURSOS PREJUDICADOS. NULIDADE TÓPICA RECONHECIDA DE OFÍCIO, COM REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

DOCUMENTO 90

Integra do Acórdão
 Ementa pré-formatada para citação
 Carregar documento
 Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0053684-76.2024.8.16.0000
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): paulo damas

Órgão Julgador: 3ª Câmara Criminal

Comarca: Apucarana

Data do Julgamento: 17/10/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 17/10/2025

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE BUSCA PESSOAL NÃO SUSCITADA EM PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA PROVA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 621 DO CPP. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.I. CASO EM EXAME1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621 do Código de Processo Penal e art. 284 do RITJPR, em face da condenação transitada em julgado imposta na ação penal nº 0007860-53.2017.8.16.0190, na qual a Requerente foi sentenciada a 6 anos e 5 meses de reclusão e 641 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 40, III, da Lei 11.343/06). A defesa pleiteia, sucessivamente: (i) o reconhecimento de nulidade processual em razão da alegada ausência de fundadas suspeitas na busca pessoal realizada em terceiro, que teria ensejado a colheita das provas condenatórias; (ii) a absolvição por insuficiência probatória; (iii) a aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06).II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer nulidade da busca pessoal não arguida na fase processual ordinária; (ii) estabelecer se a revisão criminal pode ser utilizada para reexame de matéria fático-probatória já apreciada; (iii) determinar se a Requerente faz jus à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A revisão criminal exige o preenchimento de condições específicas previstas no art. 621 do CPP, tais como a demonstração de prova nova, erro judiciário ou nulidade evidente não preclusa; a mera discordância com a valoração da prova ou ausência de apelação não supre tais requisitos. 4. A alegação de nulidade da busca pessoal configura inovação processual, pois não foi suscitada nem na fase de instrução nem nas razões recursais, caracterizando nulidade de algibeira, vedada pelo devido processo legal e repelida de forma reiterada pela jurisprudência. 5. O uso da revisão criminal como sucedâneo recursal, com o fim de rediscutir a valoração da prova, é inadmissível, sobretudo diante de sentença e acórdão que examinaram de modo exaustivo o conjunto probatório, reconhecendo, com base em diversos elementos (inclusive provas testemunhais, laudos periciais e mensagens extraídas de celular), a responsabilidade penal da Requerente. 6. A pretensão de aplicação do tráfico privilegiado foi expressamente afastada na sentença e no acórdão, com base em elementos concretos de dedicação da Requerente à atividade criminosa e sua vinculação a organização voltada ao tráfico, o que descaracteriza os requisitos exigidos pelo §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. 7. Ausente prova nova ou ilegalidade teratológica, não se verifica nenhuma das hipóteses autorizadoras da revisão criminal, razão pela qual não se conhece do pedido.IV. DISPOSITIVO E TESE8. Revisão criminal não conhecida.Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir teses fáticas e jurídicas já apreciadas na sentença e no julgamento da apelação, salvo demonstração de prova nova ou ilegalidade manifesta. 2. A alegação de nulidade processual que não tenha sido arguida no momento oportuno está sujeita à preclusão e não pode ser deduzida pela primeira vez em sede revisional, sob pena de configurar nulidade de algibeira. 3. A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado exige prova de não dedicação à atividade criminosa, sendo legítimo seu afastamento com base em elementos concretos que evidenciem o contrário.Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621, I e III; 622; 623; 626; 563; CF/1988, art. 93, IX; Lei 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, e 40, III.Jurisprudência relevante citada: TJPR, 3ª Câmara Criminal, 0015632-11.2024.8.16.0000, Rel. Subst. Antonio Carlos Choma, j. 09.05.2024. TJPR, 0024384-06.2023.8.16.0000, Rel. Des. José Américo Pentead de Carvalho, j. 30.01.2024. STJ, AgRg no HC n. 849.593/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.03.2024, DJe 20.03.2024. TJPR, 0038719-93.2024.8.16.0000, Rel. Des. José Américo Pentead de Carvalho, j. 04.08.2024. TJPR, 0102250-56.2024.8.16.0000, Rel. Subst. Humberto Gonçalves Brito, j. 05.04.2025.

DOCUMENTO 91

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0005550-20.2024.8.16.0064
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): José Camacho Santos
Desembargador

Órgão Julgador: 13ª Câmara Cível

Comarca: Castro

Data do Julgamento: 17/10/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 17/10/2025

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELO. NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME:I.1. Apelação de ambas as partes, de decisum no qual se julgaram parcialmente procedentes pedidos de declaração de inexistência de negócios e indenização por danos morais em face do Banco. Banco apelante que defendera existência do contrato de empréstimo consignado, e parte ativa apelante a responsabilização do Banco por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:II.1. Consiste em saber se a parte autora celebrou, ou não, contrato de empréstimo consignado com o Banco réu, e se houvera, ou não, fraude na assinatura do instrumento contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR:III.1. Parte ativa que afirmou não ter celebrado contrato com o Banco, tornando pertinente produção de prova à apuração da autenticidade, ou não, dessa assinatura, porventura, até a pericial. III.2. Na Origem se desconsiderara impugnação à assinatura, decidindo pela parcial procedência dos pedidos, sem produção de provas. III.3. Inexistira inversão do ônus da prova em desfavor do Banco, tampouco fora levado em conta o Tema 1061, do STJ. III.4. No processo deve-se

priorizar a busca da verdade real, de modo que imprescindível a produção de provas ao seguro julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE:IV.1. Sentença cassada, com o que se ordenara o retorno digital dos autos ao Juízo a quo, à eventual produção de prova grafotécnica. Tese de julgamento: a parte autora, ao alegar a inexistência de relação jurídica e impugnar a assinatura dita dela, em contrato, demonstrara a necessidade ou conveniência de produção probatória quanto à autenticidade, mais propriamente, via produção probatória pericial, importante a esse fim, antes de já se ir para o julgamento do mérito da lide. _____ Dispositivos relevantes citados: arts. 355, inc. I, 370 e 429, do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, 3ª T., RESP n. 1677926 / SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado de 23.3.21; STJ, 4ª T., AGINT no AGINT no ARESP n. 1533146 / GO, Rel. Min. MARCO BUZZI, julgado de 30.11.20. Resumo em linguagem acessível: neste Tribunal, decidira-se pela cassação da sentença na qual se julgara parcialmente procedentes os pedidos à declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais. Entendera-se pertinente abertura de ensejo à eventual produção de prova pericial, a cargo da parte que produzira, exhibira correspondente documento no qual fora lançada a questionada subscrição, como o que seria mais seguro aferir a autenticidade, ou não, da assinatura no contrato de mútuo consignado. Enfim, determinara-se que os autos retornassem, digitalmente, à Origem, para que, eventualmente, o incremento pericial grafotécnico seja de incremento possível, à luz do devido processo legal.

DOCUMENTO 92

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0095147-61.2025.8.16.0000
(Decisão monocrática)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Desembargador Substituto Jederson Suzin

Órgão Julgador: 14ª Câmara Cível

Comarca: Londrina

Data do Julgamento: 16/10/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 16/10/2025

Ementa

DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu a penhora das quotas sociais pertencentes ao executado junto à empresa Nicenter Comércio De Veículos Ltda. O agravante sustenta, em síntese, a violação ao princípio da menor onerosidade, excesso de penhora e necessidade de preservação da sociedade empresária, pleiteando o reconhecimento da impossibilidade de constrição das quotas sociais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal pode apreciar, em sede recursal, a alegação de não observância ao princípio da menor onerosidade, de excesso de penhora e da necessidade de preservação da sociedade, ainda não analisadas pelo Juízo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal não pode conhecer originariamente de questões não submetidas ao primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, incs. LIV e LV). 4. O Código de Processo Civil, artigo 1.014, determina que as alegações de fato e de direito sejam deduzidas oportunamente no processo, sob pena de preclusão, e o artigo 1.013, parágrafo 1º, limita a atuação do Tribunal às matérias efetivamente debatidas e decididas em primeira instância. 5. Como as alegações de não observância ao princípio da menor onerosidade, de excesso de penhora e da necessidade de preservação da sociedade não foram apresentadas ao Juízo singular, o recurso não pode ser conhecido diretamente em segundo grau. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: É inviável o conhecimento de agravo de instrumento que apresenta questões não discutidas na instância inferior, configurando supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. _____ Dispositivos relevantes citados: CR, art. 5º, incs. LIV e LV; CPC, arts. 1.013, § 1º, e 1.014. Jurisprudências relevantes citadas: TJPB, 13ª Câmara Cível, 0090128-74.2025.8.16.0000, Rel. Desembargadora Jaqueline Allievi, j. 14.08.2025; TJPB, 14ª Câmara Cível, 0052483-15.2025.8.16.0000, Rel. Desembargador Iraja Pigatto Ribeiro, j. 01.07.2025. XXX FIM EMENTA XXX

DOCUMENTO 93

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0001653-33.2025.8.16.0004
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): substituto evandro portugal

Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível

Comarca: * Não definida

Data do Julgamento: 14/10/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 15/10/2025

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO NÃO PREVISTA NO EDITAL ORIGINAL. PUBLICIDADE DEFICIENTE. AUSÊNCIA MOMENTÂNEA DO CANDIDATO. PENALIDADE DE REMOÇÃO AO FINAL DA LISTA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1. O impetrante, classificado em 10º lugar na disciplina de História no Processo Seletivo Simplificado (PSS) Edital 73/2024 da SEED/PR, compareceu ao local de distribuição de aulas, mas foi deslocado ao final da

lista por se ausentar momentaneamente para imprimir o documento CNIS.2. A exigência do referido documento não constava no edital original e foi inserida por meio da Retificação nº 130/2024, publicada exclusivamente no site da SEED/PR, e não no portal da banca organizadora, como exigia o item 16.2 do edital.3. Liminar concedida restabeleceu provisoriamente a classificação do impetrante.4. A Administração reconheceu o cumprimento da liminar e efetivou a contratação do impetrante, mas defendeu a perda de objeto.5 A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo afastamento da perda de objeto e pela concessão da segurança, reconhecendo violação aos princípios da publicidade e vinculação ao edital.II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exigência do CNIS, inserida por retificação publicada apenas no site da SEED/PR, viola o princípio da vinculação ao edital e da publicidade; (ii) saber se a penalidade de deslocamento ao final da lista por ausência momentânea é desproporcional e ilegal.III. RAZÕES DE DECIDIR7. A exigência do CNIS foi inserida após a publicação do edital original, sem a devida publicidade no portal da banca organizadora, em afronta ao item 16.2 do edital e ao princípio da publicidade previsto no art. 37 da CF/88.8. A penalidade aplicada ao impetrante — deslocamento ao final da lista por ausência momentânea — revela-se desproporcional e injustificada, ferindo os princípios da razoabilidade e da legalidade.9. A conduta do impetrante, que buscou cumprir exigência não prevista expressamente, demonstra boa-fé e zelo, não justificando a sanção imposta.10. A contratação realizada em cumprimento à liminar não configura perda de objeto, por não representar reconhecimento espontâneo do direito.11. Aplicação dos princípios constitucionais da publicidade (CF, art. 37), da legalidade (CF, art. 5º, II) e do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV).12. Conforme doutrina de José dos Santos Carvalho Filho, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade atuam como limites à atuação estatal, impedindo condutas desproporcionais ou excessivas.13. Jurisprudência da 4ª Câmara Cível do TJPR reconhece nulidade de ato administrativo em concurso público por ausência de divulgação adequada e motivação do ato de desclassificação.14. Configurado o direito líquido e certo à manutenção da classificação original do impetrante, deve ser concedida a segurança.IV. DISPOSITIVO E TESE15. Segurança concedida para declarar a nulidade do ato administrativo que remanejou o impetrante ao final da lista classificatória e determinar o restabelecimento definitivo de sua 10ª colocação, com todos os efeitos legais e funcionais decorrentes.Tese de julgamento: A exigência de documento não prevista no edital e divulgada apenas em canal diverso do estipulado no próprio instrumento convocatório viola os princípios da publicidade e da vinculação ao edital; ademais, é desproporcional penalizar o candidato que se ausenta momentaneamente para cumprir exigência imposta de forma irregular.

DOCUMENTO 94

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0011694-78.2025.8.16.0030
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Jorge de Oliveira Vargas
Desembargador

Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível

Comarca: Foz do Iguaçu

Data do Julgamento: 14/10/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 20/10/2025

Ementa

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL – BASE DE CÁLCULO – VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE – PRESUNÇÃO DE CONFORMIDADE COM O VALOR DE MERCADO – AFASTAMENTO SOMENTE MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR – ART. 148 DO CTN – TEMA 1113/STJ – APLICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO FISCO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA.1- O STF (Tema 796) firmou que a imunidade do ITBI não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.2- Contudo, a definição da base de cálculo do imposto deve respeitar o devido processo legal.3- O valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de correção, podendo ser afastado apenas mediante processo administrativo específico, nos termos do art. 148 do CTN, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema 1113).4- Inviável o arbitramento unilateral pelo Município sem observância ao contraditório e à ampla defesa.5- Mantida a sentença que declarou a inexigibilidade do ITBI lançado, sem prejuízo de futura cobrança após regular processo administrativo.

DOCUMENTO 95

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0005846-71.2023.8.16.0001
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Francisco Carlos Jorge
Desembargador

Órgão Julgador: 17ª Câmara Cível

Comarca: Curitiba

Data do Julgamento: 13/10/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 13/10/2025

Ementa

EMENTA – DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS. RETROSCAVADEIRA COM AVARIAS. PEDIDO EXPRESSO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. JULGAMENTO ANTECIPADO. QUESTÕES DE FATO. NECESSIDADE DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.I. Caso em exame1. Apelação Cível interposta contra sentença de parcial procedência da pretensão inicial, condenando a requerida ao pagamento dos valores constantes nas notas fiscais vencidas e inadimplidas, atribuindo às partes, pro rata, o pagamento das custas e honorários, em razão da sucumbência recíproca.II. Questão em discussão2. Verificar se houve cerceamento do direito de defesa das partes, diante do julgamento antecipado da lide, após o requerimento de produção de prova oral, a fim de comprovar a origem das avarias encontradas na retroscavadeira locada e o tempo em que ficou parada para conserto.III. Razões de decidir3. O julgamento antecipado da lide, sem permitir dilação probatória, com destaque à prova oral expressamente requerida, diante da controvérsia existente quanto a matéria de fato, relativa a origem das avarias encontradas no bem locado, assim como o tempo em que ficou parado para conserto, acarreta na nulidade da sentença, por flagrante violação ao direito de defesa das partes.IV. Dispositivo 4. Apelações Cíveis (1) e (2) à que se dá provimento, cassando-se a sentença ante a nulidade configurada.Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 355, I, 369, 370 e 371.Jurisprudência relevante citada: TJPR, 18ª Câmara Cível, AC 0001500-03.2020.8.16.0189, Pontal do Paraná, Rel. Des. Péricles Bellusci de Batista Pereira, j. 29.05.2023; TJPR, 10ª Câmara Cível, AC 0007037-21.2018.8.16.0004, Curitiba, Rel. Desª. Angela Khury, j. 26.11.2022; TJPR, 9ª Câmara Cível, AC 0029291-02.2015.8.16.0001, Curitiba, Rel. Des. Arquelau Araújo Ribas, j. 26.06.2021.

DOCUMENTO 96

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0002441-50.2025.8.16.0100
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Marcelo Gobbo Dalla Dea
Desembargador

Órgão Julgador: 18ª Câmara Cível

Comarca: Jaguariaíva

Data do Julgamento: 13/10/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 13/10/2025

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO ou erro material. QUESTÕES JÁ DEVIDAMENTE ANALISADAS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. CASO EM EXAME1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, alegando o embargante omissões e contradições no julgamento, bem como a não apreciação de provas documentais apresentadas.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) houve omissão ou contradição no acórdão em relação à análise de provas apresentadas pelo embargante; (ii) o acórdão violou princípios do devido processo legal e da fundamentação das decisões judiciais; (iii) discutir a validade da alegação de litigância de má-fé e a necessidade de prova pericial.III. RAZÕES DE DECIDIR3. Não se verifica omissão, pois os documentos apresentados não demonstram posse sobre a área controvertida, conforme já explicitado no acórdão. 4. A alegação de contradição no depoimento da testemunha da autora foi analisada, com a conclusão de que os atos de posse estavam evidenciados, afastando a suposta contradição. 5. O acórdão fundamentou adequadamente a rejeição da alegação de litigância de má-fé, sem violar os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, uma vez que as razões foram expostas de forma clara. 6. A necessidade de perícia foi analisada e considerada desnecessária pelo Magistrado, não havendo contradição nesse ponto.IV. DISPOSITIVO E TESE7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A alegação de omissão não se sustenta quando o acórdão analisou as provas apresentadas. 2. A contradição alegada foi devidamente esclarecida, e a necessidade de perícia foi rejeitada com fundamentação adequada." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX.

DOCUMENTO 97

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0011684-82.2025.8.16.0014
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Renato Lopes de Paiva
Desembargador

Órgão Julgador: 6ª Câmara Cível

Comarca: Londrina

Data do Julgamento: 13/10/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 14/10/2025

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE RESERVA MATEMÁTICA ADICIONAL EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA, DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM

SEUS ULTERIORES TERMOS. I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial em ação de cobrança de reserva matemática adicional, alegando a necessidade de indicação do valor devidoII. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a petição inicial de ação de cobrança de reserva matemática adicional foi indevidamente indeferida por não indicar o valor exato a ser cobrado, considerando a necessidade de perícia atuarial para apuração do montante devido.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A petição inicial preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo necessária, no caso, a indicação do valor exato da reserva matemática na inicial.4. A exigência de indicar o valor na inicial sem permitir a produção de prova pericial viola o direito à prova e o devido processo legal.5. A apuração do valor devido deve ser realizada em liquidação de sentença mediante perícia técnica atuarial, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Tema 995.IV. DISPOSITIVO E TESE6. Apelação conhecida e provida para determinar o prosseguimento da ação em seus ulteriores termos.Tese de julgamento: Em ações de cobrança de reserva matemática adicional em previdência complementar, o valor devido deve ser apurado por meio de perícia atuarial em fase posterior, respeitando o direito à prova e o devido processo legal._____Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 319 e 369. Jurisprudência relevante citada: TJPR, Apelação Cível 0024398-02.2014.8.16.0001, Rel. Desembargador José Augusto Gomes Aniceto, 7ª câmara cível, j. 05.12.2023; TJPR, Apelação Cível 0033041-80.2013.8.16.0001, Rel. Desembargador Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, 6ª câmara cível, j. 04.03.2022; Tema n. 955/STJ.

DOCUMENTO 98

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0077981-16.2025.8.16.0000
(Decisão monocrática)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Hayton Lee Swain Filho
Desembargador

Órgão Julgador: 1ª Vice-Presidência

Comarca: Apucarana

Data do Julgamento: 13/10/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 13/10/2025

Ementa

Requerente(s): BERNADETE APARECIDA FURTADO PETRUY Requerido(s): FERNANDO CESAR CINTRA RIBEIRO I – Bernadete Aparecida Furtado Petruy interpôs Recurso Especial, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Décima Oitava Câmara Cível deste Tribunal de Justiça. A Recorrente alegou, em síntese, violação aos dispositivos seguintes: a) Art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando que houve violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, pois a nulidade da citação impediu o exercício desses direitos fundamentais. b) Art. 239 do Código de Processo Civil (CPC), sustentando que a citação válida é pressuposto de existência do processo, e que sua ausência ou nulidade fulmina o processo desde a origem. Argumentou que houve vício insanável na citação, o que comprometeu a formação válida da relação processual. c) Art. 278 do CPC, defendendo que a nulidade, por ser matéria de ordem pública, deve ser alegada na primeira oportunidade em que a parte puder falar nos autos. Alegou que o acórdão recorrido interpretou de forma restritiva o conceito de “primeira oportunidade”, desconsiderando sua situação de urgência alimentar, que a impediu de arguir o vício de citação anteriormente. d) Art. 280 do CPC, argumentando que a citação não foi realizada pessoalmente à destinatária, o que impõe sua nulidade, independentemente do momento em que foi arguida. Alegou que a assinatura no Aviso de Recebimento (AR) foi falsificada por terceira pessoa desconhecida, o que comprometeu a validade da citação. Requer a manutenção da justiça gratuita.

DOCUMENTO 99

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0003012-71.2019.8.16.0119
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): paulo damas

Órgão Julgador: 3ª Câmara Criminal

Comarca: Nova Esperança

Data do Julgamento: 11/10/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 12/10/2025

Ementa

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVA INDIRETA E CONTRADITÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAMEApelação Criminal interposta contra sentença que condenou o Apelante como incurso no art. 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão em regime inicial fechado, além de 14 dias-multa, pela suposta prática de furto qualificado de carnes bovinas mediante escalada e arrombamento em estabelecimento comercial, sendo o corrêu absolvido. A defesa requereu: (i) absolvição por ausência de provas; (ii) subsidiariamente, aplicação da causa de diminuição do arrendimento posterior; e (iii) concessão da gratuidade de justiça.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOHá duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação do Apelante pelo crime de furto qualificado; e (ii) estabelecer se é cabível a análise da gratuidade de

justiça no âmbito da apelação criminal.III. RAZÕES DE DECIDIRA análise da prova revela que não há nenhum elemento direto que comprove a autoria do furto por parte do Apelante, sendo toda a imputação construída com base em depoimentos indiretos, conjecturas e inferências subjetivas. O principal testemunho de acusação, do genitor do Apelante, apresenta contradições internas e versões conflitantes, ora baseadas em "confissão informal", ora em mera dedução fundada em sujeira nas roupas, não havendo constância ou firmeza na imputação. O depoimento do policial militar responsável pelo atendimento à ocorrência tampouco confirmou a abordagem ou confissão do Apelante, afastando a narrativa apresentada em sede inquisitorial. A ausência de elementos objetivos de corroboração, como apreensão da res furtiva, testemunha ocular, reconhecimento formal ou confissão judicial, inviabiliza a manutenção da condenação, impondo a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo. A jurisprudência é firme ao reconhecer que depoimentos indiretos (hearsay testimony), desacompanhados de prova autônoma, não sustentam condenação penal, sob pena de violação às garantias constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência. A alegação de arrependimento posterior restou prejudicada diante da absolvição, e o pedido de gratuidade de justiça não foi conhecido, por ser matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.IV. DISPOSITIVO E TEREcurso provido.Tese de julgamento: 1. A ausência de prova direta, consistente e harmônica quanto à autoria delitiva impede a condenação penal, impondo a absolvição com fundamento no art. 386, V, do CPP. 2. Provas indiretas, testemunhos de ouvir dizer e contradições internas em relatos não suprem o ônus probatório em matéria penal. 3. O princípio do in dubio pro reo impõe a absolvição sempre que subsistir dúvida razoável sobre a autoria do delito.Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV e LVII; CPP, arts. 386, V; 593; 212; CP, art. 155, § 4º, incisos I e II.Jurisprudência relevante citada: TJPR, Apelação Criminal nº 0000283-51.2023.8.16.0210, Rel. Des. José Américo Penteado de Carvalho, j. 16.06.2025; TJPR, Apelação Criminal nº 0028780-66.2023.8.16.0019, Rel. Des. José Américo Penteado de Carvalho, j. 10.08.2024; STJ, AREsp 1.940.381/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 14.12.2021.

DOCUMENTO 100

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0001166-27.2024.8.16.0189
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca
Desembargador

Órgão Julgador: 7ª Câmara Cível

Comarca: Pontal do Paraná

Data do Julgamento: 10/10/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 13/10/2025

Ementa

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – DIREITOS PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PREMATURIDADE – DECISÃO PROFERIDA SEM PRODUÇÃO ADEQUADA DE PROVAS – DISPENSADA, SEM MOTIVAÇÃO, A REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL – ERROR IN PROCEDENDO LIMPIDAMENTE CARACTERIZADO – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – MOSAICO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – PROVA EM ESPÉCIE QUE RECEBE ESPECIAL DESTAQUE EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – ANULAÇÃO QUE SE IMPÕE – CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM – REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA FASE DE INSTRUÇÃO – SENTENÇA CASSADA, DE OFÍCIO. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADOS.